

ROBERT KOLASA

ORCID: 0009-0000-8728-4074¹

**MIEJSCE ŚWIECKICH KATOLIKÓW W ŻYCIU PUBLICZNYM
POLSKI LUDOWEJ W ŚWIETLE PUBLICYSTYKI BOLESŁAWA
PIASECKIEGO Z LAT 1945-1979**

*The place of lay Catholics in the public life of the People's Republic of Poland
is examined in light of Bolesław Piasecki's journalism in the years 1945-1979*

Strona | 79

Wstęp

Bolesław Piasecki to postać kontrowersyjna budząca bardzo skrajne oceny u historyków, publicystów, jak i osób zainteresowanych najnowszą historią Polski. Tematem artykułu jest ukazanie roli świeckich katolików, jaką wyznaczył dla nich Piasecki i wyrażał na łamach swoich publikacji i publicznych wystąpień. Autor zdaje sobie sprawę, że wiele z koncepcji Piaseckiego było niemożliwych do zrealizowania w komunistycznej rzeczywistości. Jednakże Piasecki snuł ciekawe wizje włączenia katolików do życia publicznego przez cały powojenny okres swojej aktywności politycznej i publicystycznej. Chronologiczny zakres pracy to lata 1945-1979. Pierwsza cezura jest związana z rozpoczęciem działalności publicystycznej po zakończeniu II wojny światowej, a druga to data śmierci Piaseckiego. Aby lepiej zrozumieć przedstawiany okres historyczny autor ukazał genezę politycznej i publicystycznej działalności bohatera artykułu.

Urodził się w Łodzi 18 lutego 1915 roku. W następnych latach jego życie związane było głównie z Warszawą. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie polityką. W 1929 roku związał się z Narodową Organizacją Gimnazjalną. Był to początek jego kariery w ruchu narodowym. W kolejnych latach wstąpił w szeregi Akademickiego Oddziału Obozu Wielkiej Polski oraz Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego. Z czasem jego poglądy coraz bardziej się radykalizowały co doprowadziło do zerwania z obozem tzw. endecji i włączeniem się w tworzenie Obozu

¹ Dr n. hum., historyk, politolog, wykładowca w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich oraz nauczyciel. Badacz dziejów historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Autor i współautor ponad dwudziestu publikacji naukowych.

Narodowo Radykalnego (ONR)².

W 1934 r. ONR został zdelegalizowany przez władze sanacji przede wszystkim z powodu presji przedstawicieli środowisk żydowskich i lewicowych, które były celem ataków oenerowskich bojówek. Oficjalnym powodem delegalizacji było niedopełnienie formalności związanych z rejestrowaniem ONR-u, wszczynanie ekscesów i burd z użyciem broni palnej, szerzenie nienawiści rasowej (w stosunku do Żydów) i politycznej (w stosunku do działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej) oraz działania przeciw władzom państwowym. Bezpośrednim pretekstem do podjęcia przywołanej decyzji stało się zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, o które oskarżono właśnie działaczy skrajnej prawicy. Należy dodać, że całkowicie bezpodstawnie - za zabójstwo odpowiedzialni byli ukraińscy nacjonaści. Aresztowano wówczas przywódców ONR-u – wraz z Bolesławem Piaseckim – i uwięziono w obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej (w lipcu 1934 r.). Po wyjściu z Berez w ONR doszło do rozłamu, w wyniku którego Piasecki został liderem nowej organizacji o nazwie Ruch Narodowo-Radykalny (RNR) „Falanga”³.

Działalność w wymienionych organizacjach ujawniła talent organizacyjny Piaseckiego oraz jego zdolności przywódcze, ale jednocześnie skłonność do despotyzmu, wodzostwa i autokracji. W tym czasie uwidocznił się także jego nieprzeciętny talent publicystyczny. W szeregu artykułów przedstawiał swoje wizje polityczne, geopolityczne, w których wybrzmiewał daleko idący radykalizm zakotwiczony w myśli narodowo-katolickiej. Z jego koncepcji wyłaniał się obraz państwa totalitarnego, opartego na nacjonalizmie i katolickiej nauce społecznej⁴.

² W. J. Muszyński, *Bolesław Piasecki. Początek drogi (1915-1944)*, Warszawa 2023, s. 29-82.

³ A. Dudek, G. Pytel, *Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej*, Londyn 1990, s.10-47; S. Rudnicki, *Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność*, Warszawa 1985, s. 53-264; A. Jaszczuk, *Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932-1956*, Warszawa 2005, 26-55; U. Jakubowska, *Fanatyk polityk (Bolesław Piasecki)*, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, nr 31 (3-4), s. 221-223; K. Busse, *Utopia i rzeczywistość. Stowarzyszenie PAX w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym PRL i III RP na przykładzie województwa radomskiego (1975-1993)*, Lublin-Radom 2014, s. 18. A. Kołodziejczyk, *Bolesław Piasecki i jego idea [w:] Komu służył PAX. Materiały z sympozjum od PAX-u do Civitas Christiana zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku*, red. S. Bober, Warszawa 2008, 32-36; J. Srokosz, *Polska i Europa w koncepcja Obozu Narodowo-Radykalnego - Falanga i Konfederacja Narodu*, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2008, nr 3066, s. 129-137; A. Micewski, *Współrzędzi czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976*, Paryż 1978, s. 13-19; M.J. Chodakiewicz, J. Mysiakowska-Muszyńska, W.J. Muszyński, *Polska dla Polaków! Kim byli polscy narodowcy*, Poznań 2015, s. 183; J.M. Majchrowski, *Geneza politycznych ugrupowań katolickich*, Paryż 1984, s. 88-90.

⁴ J. Srokosz, *Model państwa totalitarnego w myśli Bolesława Piaseckiego*, „Studia Erasmiiana Wratislaviensis” 2008, z. 2: *Państwo - koncepcje i zadania*, red. M. Sadowski, s. 71-85, M. Śliwa, *Narodoworadykalny model państwa totalitarnego w Polsce*, *Dzieje Najnowsze*” 1996, R. 28, nr 1, s. 39-44; B. Piasecki, *Totalizm katolicki*, Kraków 2023.

Kolejnym etapem w jego życiu był okres II wojny światowej. We wrześniu i październiku 1939 roku wziął udział w walkach w obronie Polski, jako żołnierz Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Po klęsce wrześniowej powrócił do Warszawy, gdzie włączył się w nurt działalności konspiracyjnej. Przez pewien czas był więźniem Gestapo. Zwolniono go za poręczeniem znajomej, Luciany Frassati-Gawrońskiej, córki włoskiego senatora i żony byłego polskiego posła w Wiedniu, blisko zaprzyjaźnionej z Benito Mussolinim.

Po wyjściu na wolność ukrywał się i stanął na czele niepodległościowej organizacji podziemnej o nazwie Konfederacja Narodu (KN). Współtworzył także jej ramię zbrojne – Uderzeniowe Bataliony Kadrowe (UBK), które od 1943 r. weszły w skład Armii Krajowej (AK) w ramach akcji scaleniowej. W szeregach AK Piasecki był jednym z dowódców batalionu w 77 pułku piechoty i wziął udział w operacji wileńskiej (operacja „Ostra Brama”). Po jej zakończeniu wymknął się z radzieckiej obławy i dotarł do Józefowa pod Warszawą, gdzie w listopadzie 1944 r. został aresztowany przez NKWD⁵.

Przez radziecką i polską bezpiekę był przetrzymywany do 2 lipca 1945 r. Wtedy to przeprowadził szereg rozmów z gen. Iwanem Aleksandrowiczem Sierowem, w wyniku których został uwolniony. Ceną wolności była współpraca z władzami Polski i akceptacja nowej rzeczywistości. Piasecki zobowiązał się do pomocy w zneutralizowaniu podziemia zbrojnego oraz doprowadzenia do zbliżenia Kościoła katolickiego z komunistycznymi władzami⁶. W ten sposób wyznaczył sobie cele, o które zamierzał walczyć. Za najważniejsze uznał: ratowanie biologicznej substancji narodu, zagospodarowanie Ziemi Zachodnich, edukację młodego pokolenia oraz działalność na rzecz odbudowy państwa. Do pracy chciał

⁵ J. Engelgard, *Wielka gra Bolesława Piaseckiego*, Warszawa 2008, s. 14-46; A. Dudek, G. Pytel, *Bolesław Piasecki. Próba biografii...*, s. 105-151; U. Jakubowska, *Fanatyk polityk ...*, s. 224-225; K. Busse, *Utopia i rzeczywistość...*, s. 19; A. Kołodziejczyk, *Bolesław Piasecki...*, s. 36-39; J. Srokosz, *Polska i Europa...*, s. 137-143; A. Micewski, *Współrzędzić czy nie kłamać ...*, s. 20-24; A. Miksa, *Bolesław Piasecki i jego formacja polityczna, czyli elitarni narodowcy czasów II wojny światowej: Konfederacja Narodu, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe, „Sztuka i Naród”*, [w:] *Bolesław Piasecki - od Wodza RNR „Falanga” do Przewodniczącego PAX*, Konferencja historyczna, Warszawa, 9 kwietnia AD 2022, s. 17-59; W. J. Muszyński, *Bolesław...*, s. 315-578.

⁶ W rozmowie ze Stefanem Kisielewskim Bolesław Piasecki wyznał mu, że wolność uzyskał na podstawie deklaracji, że pomoże władzy „rozładować las, będzie walczył o pokój i doprowadzi do zbliżenia Kościoła z władzą”. Zapis tej rozmowy znajduje się w: R. Reiff, *Archiwum Stowarzyszenia PAX*, t. 1, Warszawa 2006, s. 75-77; A. Garlicki, *Zeznania Bolesława Piaseckiego*, „Zeszyty Historyczne” 1998, z. 126, s. 82-104; A. Friszke, *Między wojną a więzieniem 1945-1953*, Warszawa 2015, s. 243-244; J. Engelgard, *Wielka gra Bolesława Piaseckiego*, Warszawa 2008, s. 47-114; K. Busse, *Utopia i rzeczywistość...*, s. 19-20; J. Engelgard, *Bolesław Piasecki 1939-1956*, s. 47-114.

włączyć jak największą rzeszę katolików⁷.

Kształtowanie się koncepcji politycznego zaangażowania świeckich katolików w powojenną rzeczywistość w publicystyce Piaseckiego

Po wyjściu z więzienia Bolesław Piasecki spotkał się z Władysławem Gomułą. Przywódca Polskiej Partii Robotniczej (PPR) wyraził zgodę na powstanie katolickiego tygodnika, w ten sposób dając przyzwolenie na „narodziny” czasopisma „Dziś i Jutro” oraz środowiska z nim związanego, a będącego zalążkiem przyszłego Stowarzyszenia PAX. Środowisko to tworzyły osoby wywodzące się z ONR, KN-UBK, AK oraz innych organizacji niepodległościowych. Z czasem zaczęło dołączać nowe pokolenie dopiero wchodzące w dorosłość⁸.

W złożonej na ręce Gomułki, w lipcu 1945 r., deklaracji programowej Piasecki wyłożył hierarchię celów działania swojego środowiska: Bóg – ludzkość – naród – rodzina.

Przede wszystkim uważał, że ustroj państwa musi opierać się na zasadach demokracji, a budowa demokracji to zadanie dla rządu i społeczeństwa⁹. Była to więc wolta wobec poglądów, które głosił przed II wojną światową, występując wówczas jako zwolennik państwa totalitarnego, a także zagorzały przeciwnik demokracji.

Wszelkie reformy gospodarcze, takie jak: reforma rolna, upaństwowienie wielkich przedsiębiorstw, uspołecznienie handlu, przejęcie kontroli państwa nad instytucjami finansowymi oraz sprawiedliwy podział dochodów, wspólna odbudowa państwa przez cały naród – uznawał za bliskie każdemu polskiemu katolikowi¹⁰.

Popierał też ideę bezpłatnej oświaty oraz szkół jako instytucji wychowujących młodzież i kształtujących ją w taki sposób, aby potrafiła

⁷ R. Reiff, *Archiwum Stowarzyszenia...*, s. 163; M.J. Chodakiewicz, J. Mysiakowska-Muszyńska, W.J. Muszyński, *Polska dla Polaków...*, s. 309-312.

⁸ A. Dudek, G. Pytel, *Bolesław Piasecki. Próba biografii...*, s. 159; J. Engelgard, *Wielka gra...*, s. 110-114; A. Jaszczuk, *Ewolucja ideowa...*, s. 96; Z. Przetakiewicz, *Od ONR do PAX-u (wspomnienia)*, Warszawa 1994, s. 70-71; M. Łaszczuk, *Stowarzyszenie PAX w powojennej Polsce. Charakterystyka i próba pastoralnej oceny środowiska katolików świeckich współpracujących z systemem politycznym PRL*, „Studia Włocławskie” 2005, nr 8, s. 205; U. Jakubowska, *Ewolucja ideowa...*, s. 226; K. Busse, *Utopia i rzeczywistość...*, s. 20; W.J. Wysocki, *Miejsce katolików w nowej rzeczywistości powojennej[w:] Komu służył PAX...*, s. 22; A. Kołodziejczyk, *Bolesław Piasecki...*, s. 40; R. Mozgol, *Ryzykowna gra. Jak Aleksander Bocheński przyczynił się do powstania „Dziś i Jutro”*, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 4(75), s. 90-92; D. Mazur, *Realizm socpaxowski*, Bydgoszcz 2013, s. 14; M. Rostworowski, *Słowo o PAXIE*, Warszawa 1968, s. 18-24.

⁹ B. Piasecki, *Ogólne zasady światopoglądowe[w:] B. Piasecki, Kierunki 1945-1960*, Warszawa 1981, s. 7.

¹⁰ Tamże, s. 7.

zrezygnować z części swej wolności na rzecz dobra ogółu¹¹.

Uważał, że zapleczem nowej władzy musi być cały naród, a nie tylko inteligencja czy burżuazja, jak dotychczas. Dlatego postulował zaktywizowanie ogółu społeczeństwa, a rządzącym proponował otworzenie się na osoby wykluczone z życia politycznego¹².

Potępił antysemityzm, ale nie krył zadowolenia z tego, że Polska po II wojnie światowej stała się państwem jednolitym narodowo. Wrogość Polaków wobec Żydów upatrywał w tym, że wiele osób reprezentujących nową władzę było pochodzenia semickiego¹³.

Wyrażał pogląd, że należy działać na rzecz wzmocnienia szacunku i zaufania do armii. Odwoływał się w tym zakresie do tradycji konspiracyjnej, tradycji akowskiej oraz postulował sprowadzenie z Zachodu żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, pomagając w ten sposób „żołnierzom wyklętym”. Dostrzegał także problem sowietyzacji polskiej armii, widział bowiem jak wielu obywateli radzieckich w niej służy. Postulował, aby kadra Wojska Polskiego składała się wyłącznie z Polaków.

Z drugiej strony był realistą. Dlatego opowiadał się za sojuszem ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) i proponował, aby w imię „przyjaźni” polsko-radzieckiej wyzbyć się wszelkich uprzedzeń wynikających z zaszłości historycznych, ponieważ to Armia Czerwona była gwarantem polskiej granicy na Odrze i Nysie¹⁴.

Za główne zadanie swojego środowiska uważał pozbycie się nieufności i zniwelowanie barier istniejących pomiędzy katolikami a marksistami. W ten sposób oba środowiska mogłyby włączyć się w odbudowę Polski, co pozwoliłoby wyzwolić naród z bierności i negacji na rzecz konstruktywnej pracy dla dobra państwa¹⁵.

Z powyższego programu widać, że Bolesław Piasecki realnie odczytał nową rzeczywistość, był świadomy, że Polska na kilkadziesiąt lat znalazła się w strefie wpływów radzieckich i nie może liczyć na pomoc Zachodu (do którego i tak był uprzedzony). Dlatego chciał wprowadzić opozycję na drogę legalnej działalności i uratować jak najwięcej osób związanych wcześniej z Polskim Państwem Podziemnym (PPP). Jego zdaniem katolicy nie powinni ani walczyć z nowym systemem, ani stać

¹¹ Tamże, s. 7-8.

¹² Tamże, s. 8.

¹³ Tamże, s. 8-9.

¹⁴ Tamże, s. 9.

¹⁵ Tamże, s. 9-10; R. Reiff, *Archiwum Stowarzyszenia PAX*, t. 2, Warszawa 2007, s. 269-275; K. Busse, *Wróg czy sojusznik? Stowarzyszenie PAX pod kontrolą aparatu bezpieczeństwa[w:] Nie tylko partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989. Geneza, funkcjonowanie, znaczenie*, red. T. Ruzikowski, Warszawa 2017, s. 98; J. Engelgard, *Wielka gra...*, s. 242-246, R. Reiff, *Archiwum myślenia politycznego. Szkice publicystyczne*, Warszawa 2005, s. 91-105.

z boku, ale działać na rzecz wspólnego dobra, jakim jest państwo polskie.

Twierdził także, że w kwestiach socjalnych katolickiej myśli społecznej bliżej było do socjalizmu niż kapitalizmu. Dlatego krytycznie odnosił się do przeszłości Kościoła i potępiał tę część hierarchów, która próbowała bronić feudalizmu i kapitalizmu oraz miała konserwatywne spojrzenie na kwestie społeczne. Uważał, że katolicyzm nie jest filozofią idealistyczną, ale dualistyczną, ponieważ łączy w sobie życie doczesne (materialne) z ideą zbawienia i życia wiecznego, pozamaterialnego. W ten sposób katolicyzm lokuje się w centrum między filozofią idealistyczną a materialistyczną, a poprzez swój dualizm ma wspólny mianownik z marksizmem. Dlatego obie te idee uznawał za możliwe do pogodzenia ze sobą, co otwierało drogę do współpracy między oboma środowiskami.

Piasecki stworzył ruch społeczno-postępowych świeckich katolików określany w początkowym okresie ruchem nienazwanym, który (jego zdaniem) z komunistami miał wspólne cele na płaszczyznach: patriotycznej i społecznej. Uważał, że katolicy zawsze powinni „wiązać się z postępem” bez względu na jego źródło. Dlatego za sojuszników katolicyzmu uważał wszelkie siły, które walczą z zacofaniem społecznym. Jako błąd traktował przeszłą współpracę z konserwatystami, ponieważ to środowisko odciągało katolików od walki o poprawę bytu materialnego najuboższych. Był krytyczny wobec wszelkich form klerykalizmu oraz fideistycznej postawy wielu katolików. Jednakże w kwestiach wiary liczył się dla niego tylko autorytet Kościoła ¹⁶.

W pierwszym numerze „Dziś i Jutro” Piasecki przestrzegał przed groźbą wybuchu III wojny światowej między Anglosasami a Związkiem Radzieckim. Zauważył też, że wielu Polaków wyczekuje tego konfliktu, faktycznie (fizycznie) żyjąc w Polsce, ale myślami będąc na Zachodzie, co wyklucza ich z życia publicznego i jest stratą dla ojczyzny, ponieważ ich potencjał nie służy państwu.

Rewolucja, która odbywała się w Polsce powinna – jego zdaniem – mieć charakter narodowy, co ułatwiłoby społeczeństwu zaakceptowanie nowej rzeczywistości. Z drugiej strony Polska była skazana na zależność od ZSRR, którą to zależność Bolesław Piasecki nazywał sojuszem leżącym w interesie polskiej racji stanu. To dzięki ZSRR Polska odzyskała bowiem Ziemię Zachodnie, a oba państwa łączyła tradycja wspólnej walki z Niemcami. Aby uwiarygodnić sojusz ze Związkiem Radzieckim, w oczach społeczeństwa postulował, aby władze radzieckie uwolniły

¹⁶ B. Piasecki, *Zagadnienia istotne*, Warszawa 1954, s. 7-23.

internowanych Polaków.

Zdaniem Piaseckiego odbudowa Polski wynikała z racji stanu. Była możliwa na gruncie współpracy marksistów i spirytualistów (katolików)¹⁷. Ponieważ katolicy stanowili większość społeczeństwa, dlatego marksiści nie byli w stanie budować „nowej Polski” tylko na gruncie ideologii materialistycznej. Dlatego Piasecki był potrzebny komunistom – aby pozyskać dla nich jak największą część środowiska ludzi wierzących.

W kolejnym z artykułów doprecyzował rolę katolików w nowej rzeczywistości. Chciał, aby jego środowisko było pomostem pomiędzy obozem władzy a podziemiem i legalną opozycją (Polskie Stronnictwo Ludowe). Całość opozycji dzielił na trzy grupy: opozycję walczącą, czyli podziemie zbrojne reprezentowane przez organizacje, takie jak Wolność i Niezawisłość (WiN) czy Narodowe Siły Zbrojne (NSZ); opozycję przetrwania oraz opozycję, która chciała mieć wpływ na sytuację polityczną w kraju. Do tej ostatniej zaliczył swoje środowisko¹⁸.

W pierwszym okresie Piasecki skupił się na działalności wydawniczej, ale jego ambicje były dużo większe. Pragnął odegrać ważną rolę w życiu politycznym kraju. Jego marzenia związane były z wielką polityką. Aby je zrealizować musiał przygotować sobie odpowiednie zaplecze materialne. Dlatego też rozpoczął od działalności gospodarczej. 25 stycznia 1946 roku założył przedsiębiorstwo transportowe o nazwie „Stołeczna Komunikacja Samochodowa”, które przekształciło się w 1948 roku w firmę transportową „Autotempo”.

W 1947 roku zarejestrował Spółkę Wydawniczą PAX, a od 22 marca 1947 roku zaczął wydawać dziennik „Słowo Powszechne”. Kolejnym krokiem w budowie medialnego imperium było powołanie do życia (25 maja 1949 r.) Instytutu Wydawniczego PAX. Równolegle poszerzał swoją działalność na inne gałęzie gospodarki, co zaowocowało powstaniem w 1947 roku spółki „Veritas”, która zajmowała się handlem dewocjonaliami oraz wyrobami rękodzieła artystycznego w kraju i za granicą, a także sprzętem kościelnym i wydawnictwami kościelnymi. Działalność tej spółki w kolejnych latach rozszerzyła się i objęła produkcję łańcuszków, medalików, krzyży, ryngrafów, świec, kadzideł, figur i szat kościelnych.

Następnym krokiem była produkcja artykułów szkolnych, biurowych oraz chemii gospodarczej. Kolejną spółką było Towarzystwo dla Handlu Międzynarodowego „Inco”, które powstało w 1946 roku, a zostało

¹⁷ B. Piasecki, *Zagadnienia istotne*, „Dziś i Jutro”, 24 XI 1945, nr 1.

¹⁸ B. Piasecki, *Kierunek*, cz. 1, „Dziś i Jutro”, 20 I 1946, nr 3 (9); Tenże, *Kierunek*, cz. 2, „Dziś i Jutro”, 17 III 1946, nr 11 (17); B. Piasecki, *Walka o odpowiedzialność*, „Dziś i Jutro”, 24 X 1946, nr 46 (52).

przejęte przez Piaseckiego 1 stycznia 1950 roku. Jej działalność dotyczyła produkcji i sprzedaży impregnatów do drewna, wosku oraz środków grzybobójczych. Spółka zajęła się także wytwarzaniem barwników do materiałów i skór. Następnie poszerzyła działalność o produkcję farb, lakierów, emalii, mas izolacyjnych i klejów oraz wyrobów bakelitowych¹⁹.

W latach 50. na bazie powyższych przedsiębiorstw powstały: Centrala Przemysłowo-Handlowa „Inco” Spółka Z O.O. oraz Centrala Produkcji Przemysłowo-Handlowej „Veritas” Spółka Z O.O, które w 1958 roku, wraz ze Spółką Wydawniczą PAX, utworzyły Zjednoczone Zespoły Gospodarcze. W ten sposób Piasecki zbudował imperium gospodarcze, w którego skład w następnych latach wchodziło 109 sklepów i 2 kioski oraz 33 zakłady produkcyjne z 10 filiami²⁰.

Należy pamiętać, że w powyższych przedsiębiorstwach prace znajdowali ludzie wykluczeni w Polsce Ludowej, przede wszystkim osoby o poglądach nacjonalistycznych, konserwatywnych i chadeckich, które w okresie wojny związane były z podziemiem niepodległościowym, a w nowej Polsce były represjonowane przez władze komunistyczne. W strukturach gospodarczych mogli znaleźć dla siebie azyl²¹.

Kolejnym polem działalności Piaseckiego była edukacja. Poprzez oddziaływanie na młodego człowieka mógł kształtować jego światopogląd. W ten sposób udało mu się uzyskać zgodę władz na powołanie w Warszawie katolickiego liceum, które otrzymało nr 53 i nosiło imię św. Augustyna. Rozpoczęło działalność jesienią 1949 roku, a jego dyrektorem został jeden z najbliższych współpracowników Piaseckiego doktor Jerzy Haggmajer. Szkoła miała być kuźnią kadr ruchu społeczno-postępowych katolików²².

Jeszcze jesienią 1946 r. przy redakcji tygodnika „Dziś i Jutro” powstał Klub Młodych, aby do środowiska postępowych katolików przyciągnąć młodzież. W celu integrowania środowiska młodzieżowego były organizowane obozy, wycieczki, np. do miejscowości Rowy nad Bałtykiem. Uczestnikami tych wyjazdów byli między innymi: Tadeusz Mazowiecki, Janusz Zabłocki, Adam Micewski, Wojciech Wieczorek, Andrzej Rey, Aleksander Matejko i wielu innych młodych działaczy, którzy odegrali

¹⁹ *Stowarzyszenie PAX, 1945-1985, Informator*, Warszawa 1985, s. 48, 184-191; M. Rostworowski, *Słowo o PAXIE*, Warszawa 1968, s. 24.

²⁰ Tamże, s. 197-198.

²¹ J. Engelgard, *Stowarzyszenie PAX jako „Arka Noego” dla żołnierzy podziemia i działaczy narodowych*, [w:] *Bolesław Piasecki - od Wodza RNR „Falanga” do Przewodniczącego PAX*, Konferencja historyczna, Warszawa, 9 kwietnia AD 2022, s. 106-116.

²² *Stowarzyszenie PAX...*, s. 143-147.

później ważną rolę w historii PAX-u, ale także Polski²³. To dla nich od 10 września 1948 roku rozszerzono działalność wydawniczą, w której mogły wykazać się osoby młode. Były to pisma: „Etapy” oraz „Słowo Akademickie”²⁴.

W 1951 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) powstało Koło Społeczno-Postępowych Studentów pod przewodnictwem Adama Śnieżka. Była to organizacja akademicka ściśle powiązana ze środowiskiem Bolesława Piaseckiego, a z czasem stała się agendą Stowarzyszenia PAX na KUL-u. Koło działało w trzech zespołach – filozoficznym, historycznym i polonistycznym oraz redagowało swoje pismo²⁵.

W ten sposób na wielu płaszczyznach środowisko Piaseckiego starało się oddziaływać na młode pokolenie, aby ukształtować je i włączyć w szeregi swojego ruchu.

Najważniejsze dla Piaseckiego było wejście do polityki. Jego przeszłość utrudniała mu zaistnienie na powojennej scenie politycznej. Próba utworzenia katolickiego ugrupowania politycznego nie powiodła się. Był to okres, w którym głównymi graczami na scenie politycznej byli komuniści z PPR (od grudnia 1948 roku PZPR), którzy nie mieli ochoty dzielić się władzą z nikim, a dla wielu z nich Piasecki był faszystą i antysemitą. Choć w tym okresie Piasecki odciął się od wszelkich szowinizmów, a eksponował jedynie patriotyzm oraz katolicyzm to i tak dla części działaczy PPR był ideowym wrogiem. Ci, którzy podchodzili do polityki pragmatycznie widzieli w nim taktycznego sojusznika w walce o władzę.

W trakcie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 roku udało mu się zarejestrować w pięciu okręgach wyborczych Katolicki Klub Społeczny, którego trzech przedstawiciele (Jan Frankowski, Aleksander Bocheński i Witold Bieńkowski) dostali się do parlamentu. Sam Piasecki nie znalazł się w Sejmie, a jego środowisko było reprezentowane więcej niż skromnie. Nie mogło to zaspokoić jego politycznych ambicji. Należy pamiętać, że dla komunistów był tylko narzędziem do osłabiania pozycji PSL podczas wyborów. Poza tym jego posłowie nie stanowili prawdziwej opozycji dla PPR, a raczej odgrywali rolę nieformalnego sojusznika, ponieważ nie wchodzili w skład „Bloku Stronnictw Demokratycznych i Związków Zawodowych”, utworzyli za to Katolicko-Społeczny

²³ A. Friszke, *Między wojną a więzieniem 1945-1953*, Warszawa 2015, s. 274.

²⁴ Tamże, s. 278.

²⁵ S. J. Rostworowski, *Agenda PAXu na KUL-u, czyli Koło Społeczno-Postępowe Studentów KUL*, Wrocław 2015, s. 11-15.

Klub Poselski²⁶.

Miejsce świeckich katolików w systemie politycznym Polski Ludowej w publicystyce Piaseckiego z okresu stalinizmu

Piasecki w pierwszych powojennych latach postrzegał siebie i swój ruch jako opozycję światopoglądową wobec marksistów, a następnie ogłosił się sojusznikiem komunistów. Od 1948 roku jednoznacznie opowiedział się za socjalizmem, ale wieloświatopoglądowym, w którym obok siebie mogą współistnieć dwa różne źródła akceptacji dla socjalizmu – marksistowskie i katolickie. To doprowadziło do wykrystalizowania się politycznego *credo* grupy Piaseckiego, a mianowicie potrójnego zaangażowania – patriotycznego, socjalistycznego i katolickiego. Wszelkie wskazówki polityczne dla idei ruchu społeczno-postępowych katolików zostały zawarte w Wytocznych opublikowanych na łamach tygodnika „Dziś i Jutro”²⁷.

W jednym ze swoich artykułów, opublikowanych po „wygranych” przez komunistów wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r., Piasecki namawiał opozycję, by – poprzez Blok Stronnictw Demokratycznych – włączyła się do legalnego życia politycznego i nie czekała na obalenie nowo wyłonionych władz w wyniku interwencji obcych mocarstw. W innym tekście potępiał tych obywateli, którzy wycofali się z życia publicznego na znak protestu wobec nowej władzy. Jego zdaniem było to objawem „dekadencji”²⁸.

W kolejnym ze swych artykułów ponownie zwracał się do katolików, aby zaangażowali się w pracę na rzecz kraju i walkę o sprawiedliwość społeczną. Potępił bierność i przyznał wyższość marksistom w zakresie pracy na rzecz społeczeństwa. Krytykował tych z katolików, którzy łączyli katolicyzm z kapitalizmem i liberalizmem. Nie namawiał ich do zerwania z wiarą, a jedynie do odcięcia się od konserwatyzmu izolującego od „prawdziwego nurtu życia społecznego”²⁹.

²⁶ K. Kersten, *Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948*, Paryż 1986, s. 256-262; A. Dudek, G. Pytel, *Bolesław Piasecki. Próba biografii...*, s. 171; C. Osękowski, *Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce*, Poznań 2000, s. 155; A. Friszke, *Między wojną a więzieniem 1945-1953*, Warszawa 2015, s. 258; M. Rostworowski, *Słowo o PAXIE*, Warszawa 1968, s. 31; A. Micewski, *Współrzędzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976*, Kraków 1981, s. 29; A. Orzełek, *Klub Poselski Katolicko-Społeczny w Sejmie Ustawodawczym RP w latach 1947-1952. Geneza, koncepcje i działalność*, Przegląd Sejmowy, nr 1(174) 2023, s. 31-53.

²⁷ B. Piasecki, *Z cyklu: Wytoczne (z lat 1947-1948), Zagadnienia Władzy*, „Dziś i Jutro” nr 4 (61), 26 stycznia 1947 r.; M. Rostworowski, *Słowo o PAXIE*, Warszawa 1968, s. 38-41.

²⁸ B. Piasecki, *Wytoczne*, cz. 1, „Dziś i Jutro”, 26 I 1947, nr 4; tenże, *Wytoczne*, cz. 2, 18 V 1947, nr 22.

²⁹ B. Piasecki, *Chrystus natusest*, cz. 1, „Dziś i Jutro”, 24 XII 1948, nr 52; Tenże, *Chrystus natusest*, cz. 2, „Dziś i Jutro”, - 1 I 1949, nr 52/53.

Jesienią 1948 roku przy redakcji tygodnika „Dziś i Jutro” powstał Zespół Centralny, który początkowo liczył 25 członków. Była to grupa, która nie tylko skupiała się na działalności *stricte* publicystycznej, ale pod przewodnictwem Piaseckiego, miała ambicje polityczne. Powołano także Komitet Polityczny, który przekształcił się w Kierownictwo Ogólne. Miał to być załóżek późniejszego ruchu politycznego, najlepiej stronnictwa katolickiego. Aby mieć wpływ w środowiskach inteligentnych oraz wśród duchowieństwa Piasecki powołał w 1950 roku Komisję Intelktualistów i Działaczy Katolickich (KIiDK)³⁰.

W tekście „Wytyczne”, opublikowanym na łamach „Dziś i Jutro”, za zasadniczy cel polskich katolików uznał uwolnienie od powiązań ze światem kapitalizmu. Uważał katolicyzm za trzecią siłę, która nie mogła być bierna, nieobecna, ale powinna aktywnie uczestniczyć przy „narodzinach nowej epoki”. Domagał się wzmożonej działalności na niwie publicystycznej i ideologicznej. Uważał, że Polacy są ofiarami „nieznajomości siły rewolucji”, bezwzględności i egoizmu systemu kapitalistycznego połączonego z „prowincjonalnym i sentymentalnym konserwatyzmem”, na którym budowali naiwną i szkodliwą przyszłość dla narodu. Sugerował, że katolicy powinni wypracować teoretyczną i praktyczną formę udziału ludzi wierzących w życiu politycznym, ponieważ z obozem komunistycznym łączy ich racja stanu, walka z kapitalizmem oraz realizacja socjalistycznego ustroju³¹.

W tym czasie można zauważyć w jego tekstach wkład w działania zmierzające do porozumienia między państwem a Kościołem, w które zaangażował się osobiście, odgrywając rolę łącznika między episkopatem a przedstawicielami rządu. Po podpisaniu porozumienia (14 kwietnia 1950 r.)³² opublikował tekst, w którym – jego zdaniem – Kościół zaakceptował socjalizm w Polsce, natomiast władza – dwa odrębne światopoglądy w jednym państwie³³. Było to stwierdzenie bardzo naiwne, ponieważ ani cała hierarchia kościelna nie zaakceptowała nowego reżimu, ani działacze partii rządzącej nie traktowali katolicyzmu jako równoprawnego światopoglądu. Była to po prostu gra pozorów prowadzona pomiędzy komunistami a duchowieństwem. Prace nad porozumieniem

³⁰ H. Dominiczak, *Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990 w świetle dokumentów MSW*, Warszawa 2000, s. 129-142; J. Żaryn, *Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 1944-1989*, Warszawa 2003, s. 132; Z. Kapuścik, *Stowarzyszenie PAX na tle stosunków wyznaniowych 1945-1970*, s. 30-34 i 60-74.

³¹ B. Piasecki, *Wytyczne*, „Dziś i Jutro”, 26 XI 1950 r., nr 47 (271).

³² Szerzej na temat porozumienia między państwem a Kościołem zob. J. Żaryn, *Dzieje Kościoła katolickiego...*, s. 94-111; M. Rostworowski, *Słowo o PAXIE...*, s. 54-56.

³³ B. Piasecki, *Skala wydarzeń*, „Dziś i Jutro”, 30IV1950, nr 17 (231).

były zgodne z linią polityczną Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), która traktowała zawartą umowę instrumentalnie. Piasecki jednak uważał ją za prawdziwy i osobisty sukces dobry dla Kościoła i partii władzy.

W wyniku obrad VI Plenum KC PZPR w 1951 r. ogłoszono powstanie Frontu Narodowego (FN). W skład tej polityczno-społecznej formacji mieli wejść przedstawiciele ugrupowań politycznych, organizacji społecznych oraz związków zawodowych, całość pod przewodnictwem PZPR. Piasecki widział w tej strukturze miejsce i dla postępowych świeckich, i duchownych katolików. Twierdził, że jest w niej miejsce zarówno dla marksistów, jak i katolików, a opierać się powinna na wolności światopoglądowej (pluralizmie ideowym). Dlatego domagał się od chrześcijan, aby uczestniczyli w pracach FN i weszli do wszystkich jego ogniw terenowych oraz zbliżyli się i podjęli współpracę z władzami lokalnymi w ramach rad narodowych. Uważał, że należy pomóc w budowie przemysłu, modernizacji rolnictwa, upowszechnieniu oświaty oraz włączeniu się w walkę na rzecz światowego pokoju. Jego zdaniem osoby wierzące powinny poczuć się współgospodarzami państwa i ponieść współodpowiedzialność za działalność FN. Katolicy, którzy nie chcieliby włączyć się w prace FN byliby – zdaniem Piaseckiego – „wrogami sprawy polskiej”³⁴. Widać wyraźnie, że publicysta nie uważał już swego środowiska za opozycyjne wobec PZPR, ale za sojusznicze w ramach FN.

Kolejnym zadaniem postawionym przed katolikami był udział w Polskim Komitecie Obrońców Pokoju, Plebiscycie Narodowym oraz w zbiorcach pieniędzy na rzecz Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. Piasecki pochwalał przy tym etos pracy, a ganił wszelkie sygnały demoralizacji i kpiny z wysiłku ludzi pracujących. Namawiał katolików do wytężonej i ofiarnej pracy podczas inwestycji planu sześcioletniego, który – w jego mniemaniu – umacniał niepodległość Polski. Poza tym twierdził, że budowa gospodarki narodowej zlikwiduje zacofanie systemu ekonomicznego, a nowy typ zarządzania planowego góruje nad gospodarką wolnorynkową. Poparł także pomysł, by praca w fabrykach była oparta na normach, a także pomysł zastąpienia rolniczych gospodarstw indywidualnych przez te kolektywne³⁵.

Kolejnym krokiem na politycznej drodze Piaseckiego było zarejestrowanie Stowarzyszenia PAX. Miało to miejsce 9 kwietnia 1952 roku.

³⁴ B. Piasecki, *Odpowiedzialność za Front Narodowy*, „Dziś i Jutro”, 4 III 1951, nr 9 (275); tenże, *Patriotyzm jest na lewicy*, „Dziś i Jutro”, 22 VI 1952, nr 25 (343), [w:] B. Piasecki, *Zagadnienia...*, s. 128–134; tenże, *Perspektywa rozwoju Frontu Narodowego*, „Dziś i Jutro”, 21 IX 1952, nr 38 (356).

³⁵ B. Piasecki, *W siódmą rocznicę*, „Dziś i Jutro”, 22 VII 1951, nr 29 (195).

W ten sposób powstała formalna organizacja katolicka. Na mocy statutu mogła liczyć zaledwie 15 członków i działać na terenie stolicy. Oczywiście ten zapis Piasecki próbował obejść, aby móc rozszerzać swoją polityczną działalność. W skład Zespołu Centralnego Stowarzyszenia PAX w latach 50. ub. wieku działały 144 osoby. Na terenie Polski PAX działa poprzez sieć terenową oddziałów dziennika „Słowo Powszechne”. Poza tym posiada swoją agendę na KUL-u oraz wpływ wśród intelektualistów i duchownych w ramach KIiDK, o czym napisano wyżej³⁶.

W wyborach do Sejmu PRL z 26 października 1952 r.³⁷ Piasecki opowiedział się za pełnym udziałem katolików w głosowaniu na kandydatów Frontu Narodowego. W jednym ze swoich artykułów użył sformułowania, że „front jest wyrazem jedności całego narodu”³⁸. Za najważniejsze z zadań, jakie postawił przed świeckimi katolikami, było – wspólnie z osobami duchownymi – doprowadzenie do uregulowania statusu Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych tak, aby na tych terenach powstała stała administracja kościelna i zostały erygowane diecezje³⁹. Temat ten powracał w jego publicystyce, ponieważ uważał, że dotyczy bardzo ważnej kwestii związanej nie tylko z władzą, ale także z przyszłością mieszkańców tzw. Ziem Odzyskanych. Za lojalną postawę wobec władz PRL członkowie Stowarzyszenia PAX uzyskali pięć mandatów poselskich. W parlamencie Koło Poselskie PAX reprezentowali: Jan Dobraczyński, Jan Frankowski, Dominik Horodyński, Konstanty Łubieński oraz Andrzej Wojtkowski⁴⁰.

W 1953 r. z inicjatywy samego Piaseckiego i przy poparciu władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) doszło do połączenia, a w zasadzie podporządkowania Stowarzyszeniu PAX, Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich wraz z Komisją Księży tzw. księży patriotów. Z tej fuzji wyłoniło się nowe ciało - Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich (KDiSDK). W ten sposób Piasecki stał się liderem całego ruchu społecznego postępowych katolików⁴¹.

³⁶ Z. Kapuścik, *Stowarzyszenie PAX...*, s. 75-78; *Stowarzyszenie PAX 1945-1985...*, s. 201-202.

³⁷ R. Skobelski, „Kto pragnie Polski silnej i szczęśliwej - głosuje na kandydatów Frontu Narodowego „Wybory do Sejmu PRL z 26 października 1952 r. „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, 2(28), s. 451-482; A. Zaćmiński, *Poezja agitacyjna w kampanii wyborczej do Sejmu PRL pierwszej kadencji z 26 października 1952 r. Tematyka - Obrazowanie - Polityka, Dzieje Najnowsze* 2018, R. 50, nr 2, s. 181-212; A. Albert [W. Roszkowski], *Najnowsza historia Polski 1914-1993*, t. 2, Warszawa 1995, s. 230-231; J. Eisler, *Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989*, Warszawa 1992, s. 50.

³⁸ B. Piasecki, *Decyzje*, „Dziś i Jutro”, 26X1952, nr 43(361).

³⁹ Tenże, *Odpowiedzialność za...*, s.109.

⁴⁰ *Stowarzyszenie PAX...*, s. 223.

⁴¹ Ł.P. Matyjasiak, *Między wiernością Kościołowi a służbą państwu. Działalność katolików „społecznie postępowych” na przykładzie Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie*

Działacze i sympatycy PAX-u mieli także zasiadać w ogniwach administracji państwowej, w ten sposób w radach narodowych różnego szczebla zasiadło po wyborach z grudnia 1954 roku 210 radnych katolickich⁴². Oficjalnie funkcjonowali jako osoby bezpartyjne.

Publicystyka Piaseckiego w okresie destalinizacji

Śmierć Józefa Stalina, w marcu 1953 r., spowodowała powolną erozję systemu stalinowskiego. W jej wyniku nastąpiło rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 1954 roku, odbył się XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (14-25 II 1956), podczas którego Nikita Chruszczow ujawnił zbrodnię Stalina i potępił kult jednostki, umarł Bolesław Bierut (12 marca 1956 r.), który był symbolem polskiego stalinizmu, doszło do krwawych rozruchów robotniczych w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, a w PZPR rozpętała się walka między dwiema frakcjami „puławska” (reformatorską) i „natolińska” (zachowawczą). Splot tych wszystkich wydarzeń doprowadził 19 października 1956 r. do VIII Plenum KC PZPR, w wyniku którego władzę w partii przejął Władysław Gomułka. Nowy I sekretarz oficjalnie zakończył okres stalinizmu w Polsce i rozpoczął odnowę polityczną pod hasłem budowy „polskiej drogi do socjalizmu”, wolnej od zbrodni poprzedniej epoki⁴³.

Po śmierci Józefa Stalina retoryka Piaseckiego uległa zmianie. Dostrzegł wypaczenia stalinizmu, twierdził, że nie wszyscy przeciwnicy Polski Ludowej kierowali się w swych działaniach złą wolą, a niektórzy robili to wręcz z pobudek patriotycznych. Zauważył, że nowy ustrój polityczny tworzony po 1945 r. nie mógł być zaakceptowany przez większość katolików, którzy marzyli o restytucji Polski przedwrześniowej. Dlatego zarówno samemu Piaseckiemu, jak i jego środowisku, zależało na uzyskaniu poparcia Kościoła dla socjalistycznych przemian społeczno-gospodarczych.

Publicysta uważał, że współczesne czasy wymagają od katolików pogłębionej świadomości, ale nadal podtrzymywał tezę, że nie ma sprzeczności między katolicyzmem a postępem w życiu społecznym⁴⁴. Potwierdzał także rolę świeckich katolików jako naturalnych sojuszników PZPR,

Obrońców Pokojów 1950-1953[w:] *Letnia szkoła historii najnowszej*, red. Ł. Kamiński, T. Kozłowski, Warszawa 2010, s. 116-130; A. Kołodziejczyk, *Bolesław Piasecki...*, s. 43; J. Żaryn, *Dzieje Kościoła katolickiego...*, s.133.

⁴² *Stowarzyszenie PAX...*, s. 224.

⁴³ J. Eisler, „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 19-28; *Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki, studia*, pod red. S. Ligarskiego i M. Mazura, Szczecin 2020; Z. Błażyński, *Mówi Józef Światło, Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955*, Warszawa 2003.

⁴⁴ B. Piasecki, *Droga ruchu społeczno-postępowych katolików*, „Dziś i Jutro”, 24 XI 1955, nr 47 (521).

ponieważ – jak uważał – podział klasowy nie pokrywał się z podziałem światopoglądowym. Liczył, że jego środowisko, jako sojusznik partii, będzie miało większy wpływ na władzę i osiągnięcie status autentycznego współgospodarza kraju. Twierdził, że po dziesięciu latach przeobrażeń ideowo-politycznych środowisko katolickie wyzwoliło się od konserwatyizmu społecznego, co umożliwia jego włączenie się w budowę socjalizmu i doprowadzi do umocnienia światopoglądu religijnego.

Umocnienie religijności w społeczeństwie nie cieszyło części członków PZPR, co Piasecki także zauważył. Mimo to bronił idei koegzystencji dwóch światopoglądów dla dobra jedności narodu, uznając przy tym przewodnią rolę partii. Dopuszczał krytykę środowiska marksistowskiego, rozumiał ją, uważając jednocześnie, że polemika musi być oparta na wzajemnym szacunku⁴⁵.

Problem polegał na tym, że Piasecki nie dostrzegał, lub nie chciał dostrzec, że dla części działaczy PZPR i idea Kościoła, i katolicyzmu były nie do zaakceptowania, a ostatecznym partyjnym celem miała być całkowita likwidacja przejawów życia religijnego oraz budowa państwa i społeczeństwa świeckiego. Poza tym biografia Piaseckiego – jego antykomunizm w okresie przedwojennym i w czasie wojny – budziła niechęć, a nawet wrogość, dużej części środowiska PZPR.

W swojej publicystyce Piasecki odnosił się także do wydarzeń związanych z XX Zjazdem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR). Wydarzenie to widział jako nowe otwarcie, które umożliwiło wewnątrzpartyjną dyskusję, rozpoczęło proces demokratyzacji, praworządności, jawności i dało nowe możliwości do działania dla świeckich katolików⁴⁶. Wydaje się, że był to ze strony Piaseckiego zabieg taktyczny, ponieważ publicysta obawiał się przemian politycznych i rozrachunku ze stalinizmem, w wyniku których mógł utracić swą polityczną pozycję.

W artykule zamieszczonym na łamach dziennika „Słowo Powszechne” w lipcu 1956 r., bronił politycznej rzeczywistości, pisząc, że ocena własnego kraju przez Polaków jest gorsza, niż wskazywałaby na to realna ocena sytuacji w kraju. Pisał o swoim poparciu dla demokratyzacji, ale potępiał „bezmyślną krytykę”. Twierdził, że za rozruchami, jakie miały miejsce w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, stali dywersanci i obca agentura, która wykorzystwała słuszne postulaty robotnicze do wywołania krwawych zajść. Nadal bronił kolektywizacji wsi, ale dostrzegał zło strony tej decyzji. W polityce zagranicznej poparł ideę Nikity

⁴⁵ *Tenże, Konsekwencje*, „Kierunki”, 20 V 1956, nr 1.

⁴⁶ *Tamże*.

Chruszczowa o pokojowej koegzystencji państw o odmiennych ustrojach, w polityce wewnętrznej opowiadał się za „polską drogą do socjalizmu”⁴⁷. Widać wyraźnie, że Piasecki nie włączył się w nurt krytyki systemu, natomiast wpisał w oficjalną narrację propagandową władzy. Jego artykuły nie korespondowały z tym, co pisano w tygodniku „Po prostu”, w którym publikowano artykuły angażujące się w ruch na rzecz reform i liberalizacji życia politycznego w kraju.

Opowiedział się także za postanowieniem VII Plenum KC PZPR, w wyniku którego obiecano 30-procentową podwyżkę, aby podnieść stopę życiową Polaków, co jego zdaniem było całkowicie realne. Poza tym popierał ideę demokracji dla wszystkich, poza wrogami PRL. Potwierdzał także dalszy udział ludzi wierzących w budowaniu i zarządzaniu państwem. W dalszym ciągu agitował, aby świeccy katolicy włączyli się w działania FN i podjęli się rozwiązaniu problemów światopoglądowych osób wierzących. Zaznaczał także, że ruch społeczno-postępowy katolików nie może reprezentować ani władzy, ani instytucji kościelnych⁴⁸.

W okresie destalinizacji środowisko PAX przeżyło głęboki kryzys. Wewnątrz Stowarzyszenia nastąpiły ruchy odśrodkowe, krytyczne wobec lidera, co doprowadziło do dekompozycji organizacji, a także nastąpił atak ze strony Watykanu.

W czerwcu 1955 roku Stolica Apostolska wpisała na indeks ksiąg zakazanych książkę Piaseckiego pt.: „Zagadnienia istotne” oraz tygodnik „Dziś i Jutro”. Piasecki podporządkował się decyzji Watykanu, wycofał ze sprzedaży swoją publikację i zaprzestał wydawania tygodnika, a w jego miejsce powołał nowe pismo, pt. „Kierunki”⁴⁹.

Pierwszą grupą opozycyjną wewnątrz PAX-u była tak zwana „fronda” pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego i Janusza Zabłockiego. Oskarżyli oni Piaseckiego o dyktatorskie metody sprawowania władzy, żądali demokratyzacji i kolegialności w pracy Stowarzyszenia PAX. Frondyści nie uzyskali niczego, nie udało im się odsunąć Piaseckiego od władzy, ani zdemokratyzować PAX-u, za to zostali 9

⁴⁷ B. Piasecki, *Założenia*, „Słowo Powszechne”, 5 VII 1956, nr 160 (3066); Tenże, *Patriotyzm...*, s. 55-67.

⁴⁸ Tenże, *Rzeczywista demokratyzacja i Front Narodowy - przemówienie na Plenum Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego*, „Słowo Powszechne”, 14 VIII 1956, nr 194 (3019); tenże, *Patriotyzm...*, s. 68-79.

⁴⁹ S. Pamuła, *Geneza, rozwój i założenia tygodnika „Kierunki”*, *Rocznik Nauk Społecznych*, T. XVII/XVII, zeszyt 1, s. 1988-1989, s. 309-330; P. Raina, *Piasecki na indeksie watykańskim. Geneza sprawy*, Warszawa 2002.

września 1955 r. usunięci z organizacji⁵⁰.

Kolejny konflikt wewnątrz organizacją nastąpił między Dominikiem Horodyńskim a Bolesławem Piaseckim. Horodyński zarzucał przewodniczącemu, że zbyt wiele uwagi poświęcał na rozbudowę struktur organizacyjnych i dążenie do współrzędzenia, a zbyt mało na publicystykę i dyskusję na temat zachodzących przemian. Poza tym wielu działaczy Zespołu Centralnego miało inny punkt widzenia na sytuację polityczną w kraju niż ich lider. Chcieli włączyć się w nurt przemian i demokratyzacji systemu, a Piasecki zachowywał się bardzo zachowawczo. Stawało się to widoczne podczas posiedzeń i zebrań, że w PAX-ie zarysowuje się linia podziału w stosunku do obecnej sytuacji politycznej. Był to okres politycznego przesilenia na szczytach władzy. 16 października 1956 r. na łamach „Słowa Powszechnego” ukazał się artykuł Piaseckiego zatytułowany „Instynkt państwowy”, który wywołał falę krytyki i ataków na jego osobę. Piasecki został oskarżony o obronę stalinizmu i sprzeciw wobec demokratyzacji i liberalizacji systemu politycznego. Cały artykuł sprowadzał się do stwierdzenia, aby skupić się na kontynuowaniu w Polsce budowy socjalizmu, a nie kształtowaniu nowego systemu społeczno-politycznego. Miało to wskazywać, że nie wszystko, co tworzono w ostatnich latach, było złe. Druga z tez artykułu mówiła o utrzymaniu sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Padły tam także słowa o odpowiedzialnym zachowaniu i okiełznaniu emocji, ponieważ może to spowodować wprowadzenie stanu wyjątkowego w interesie polskiej racji stanu. Wielu czytelników odebrało te słowa jako groźbę rozwiązania siłowego przez zachowawczą część obozu władzy w stosunku do sił reformatorskich⁵¹. Prawdopodobnie postawa Piaseckiego mogła wynikać z obawy, aby nie doszło w Polsce do interwencji wojsk radzieckich oraz jego niechęci do środowiska „puławian”.

W tym trudnym okresie dla Piaseckiego 28 października 1956 roku zwołano zebranie Zespołu Centralnego Stowarzyszenia PAX. Opozycja wewnątrzorganizacyjna chciała odsunąć Piaseckiego od przywództwa i przejąć kontrolę nad organizacją. Piasecki zażądał głosowania nad wotum zaufania dla siebie i uzyskał zdecydowaną większość głosów. Ze 146 obecnych za było 116, 16 przeciw a 12 wstrzymało się od głosu.

⁵⁰ T. Sikorski, *Frona. Rozłam w Stowarzyszeniu PAX w 1955 roku (Geneza - przebieg - konsekwencje)*, Dzieje Najnowsze, Rocznik L - 2018,1, s. 201-221; J. Engelgard, *Stowarzyszenie PAX – kryzys wewnętrzny 1955-1956*, [w] *Nadzieje i rozczarowania. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1944/1945-1956)*, red. M. Siedziako i T. Sikorski, Warszawa 2022, s. 149-156; Z. Kapuścik, *Stowarzyszenie PAX...*, s. 124-128.

⁵¹ B. Piasecki, *Instynkt Państwowy*, *Słowo Powszechno*, 16X1956, nr 248(3162); *tenże*, *Patriotyzm...*, s. 80-90; P. Codogni, *Rok 1956*, Warszawa 2006, s. 237.

11 listopada odbyło się ponowne zebranie Zespołu Centralnego Stowarzyszenia PAX, podczas którego wybrano nowe prezydium oraz przewodniczącego. Piasecki uzyskał 140 głosy za na 146 głosujących, 5 głosów przeciw i 1 wstrzymujący. W ten sposób potwierdził swoje przywództwo, a opozycjonistów utwierdził w przekonaniu, że nie mają szans na przejęcie władzy w Stowarzyszeniu, co z kolei doprowadziło do kolejnego rozłamu, odeszło wtedy 40 osób, grupę rozłamowców nazwano secesją. Wśród nich było wielu wybitnych działaczy i publicystów w tym: Jan Frankowski, Dominik Horodyński, Konstanty Łubieński i Adam Micewski⁵².

Choć Piasecki utrzymał władzę w Stowarzyszeniu PAX, ceną była utrata części dawnych współpracowników. Poza tym on i jego środowisko zostało bardzo silnie napiętnowane przez część mediów związanych z nurtem reformatorskim oraz polityków związanych z frakcją „puławską” w PZPR. Wielu członków PZPR oraz działaczy katolickich domagało się likwidacji Stowarzyszenia PAX. W rozmowach z secesjonistami Edward Ochab - przewodniczący Rady Państwa zapewniał ich, że PAX zostanie zlikwidowany. Pod koniec 1956 roku w PAX-ie doszło do kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów, która zapowiadała początek procesu wygaszania Stowarzyszenia.

W tym samym czasie Piasecki opublikował kolejne artykuły. Odniósł się w nich do „odwilży” politycznej. W jednym z nich napisał, że rola Kościoła oraz środowisk katolickich w rzeczywistości popaździernikowej nie może zostać wykorzystana do „restauracji kapitalizmu”. Dostrzegał zabiegi władzy zmierzające do naprawy krzywd wyrządzonych Kościołowi w okresie stalinizmu. Uważał, że w zamian za to katolicy powinni współdziałać w budowie „polskiej drogi do socjalizmu”. Zrodził się także pomysł powołania do życia partii o charakterze katolickim. PAX – jako sojusznik PZPR – miał włączyć się w działania na rzecz odnowy. Bierność katolików była jego zdaniem niedopuszczalna. Wprowadzenie wieloświatopoglądowości w państwie socjalistycznym było głównym zadaniem całego środowiska katolickiego, tak samo, jak walka o zasadę demokratyzacji światopoglądowej w Polsce. Tego typu działania miały

⁵² T. Sikorski, *Węzeł gordyjski, Katolicy świeccy w PRL (1956-1989)*, Warszawa 2021, s. 142-171; J. Engelgard, *Stowarzyszenie PAX...*, s. 156-168; M. Rostworowski, *Słowo o PAXIE*, Warszawa 1968, s. 135-138; A. Micewski, *Współrzędzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976*, Kraków 1981, s. 81-82; A. Orzełek, *Droga ideowa Konstantego Łubieńskiego (1910-1977). Zarys problematyki*, *Przegląd Nauk Historycznych* R. XXI, nr 2 (2022), s. 264-265; T. Sikorski, „Secesja - krnąbrne dziecko odwilży”. *Geneza Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego (Październik 1956 - Październik 1957)*, *Pamięć i Sprawiedliwość*, nr 1 (23), 2021, s. 284-285; Z. Kapuścik, *Stowarzyszenie PAX...*, s. 132-155.

uwiarygodnić Piaseckiego i jego środowisko w oczach tych działaczy PZPR, którzy utożsamiali się z programem VIII Plenum. W wyniku „odwilży” pojawiły się także siły, które Piasecki określał mianem „negatywnych”, a których celem było wykorzystanie obecnej sytuacji do przywrócenia kapitalizmu, prowadzenia dywersji mającej osłabić państwo oraz uprawiania propagandy antyradzieckiej. Zadaniem środowiska PAX-u było przeciwdziałanie tym siłom i szukanie punktów zbieżnych między chrześcijaństwem a socjalizmem⁵³.

W kolejnej publikacji Piasecki próbował naświetlić tło ideowo-polityczne „polskiej drogi do socjalizmu”. Dzielił historię PRL na dwa okresy: od manifestu PKWN do XX Zjazdu KPZR oraz od XX Zjazdu KPZR do VIII Plenum KC PZPR. Przedstawił historię PRL jako pasmo wielu sukcesów, ale także i błędów, które należało usunąć poprzez demokratyzację socjalizmu. „Siły odnowy” – w jego mniemaniu – były wielonurtowe i nie zawsze zgodne ze sobą. Poza nimi występowały także siły restauracji – wrogie socjalizmowi, uznające każde „niepowodzenie” państwa za swój sukces, liczące na upadek socjalizmu i dążące do powrotu kapitalizmu. Zdaniem Bolesława Piaseckiego katolicy w tym procesie byli zmuszeni odgrywać rolę sojusznika partii i obrońców „polskiej drogi do socjalizmu”. Ponieważ w wyniku VIII Plenum partia odzyskała stabilność polityczną, powinna liczyć się – według Piaseckiego – ze swymi sojusznikami. Czyli: nie traktować ich instrumentalnie, jak marionetki, a uznać za równoprawnych partnerów. W ten sposób działacze PZPR nawiązałyby współpracę z ugrupowaniami reprezentującymi inne grupy społeczne, a ruch postępowych katolików mógłby bronić interesów Kościoła przed zagrożeniem ze strony administracji partyjno-państwowej i Urzędu Bezpieczeństwa (UB)⁵⁴. Jednakże główne zadania świeckich katolików pozostały niezmiennie – przede wszystkim budowanie socjalistycznego ustroju społeczno-gospodarczego, przewyciężenie konserwatyzmu społecznego oraz rozwijanie twórczości kulturalnej opartej na światopoglądzie chrześcijańskim.

Piasecki uległ „duchowi czasu” i poparł ideę samorządu robotniczego w zakładach pracy oraz dalsze inwestycje w przemyśle, krytycznie odniósł się natomiast do spółdzielni rolniczych i Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Poparł odrodzenie prywatnego rzemiosła, za złe uznał bezmyślne kopiowanie wzorów radzieckich. Postulował, aby

⁵³ B. Piasecki, *Na drodze odnowy*, „Słowo Powszechne”, 19XI1956, nr 277 (3191) *tenże*, *Tło ideowo-polityczne polskiej drogi do socjalizmu*, *Słowo Powszechne*, 31XII 1956 - 1I 1957, nr 1(3227)

⁵⁴ W listopadzie 1956 r. Urząd Bezpieczeństwa został przekształcony w Służbę Bezpieczeństwa (R. Terlecki, *Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990*, Kraków 2009).

Polacy tworzyli samodzielnie socjalistyczną rzeczywistość, opierając się na narodowej kulturze i na tym polu widział także miejsce dla działań świeckich katolików⁵⁵.

Miejsce świeckich katolików w systemie politycznym PRL w świetle publicystyki Piaseckiego z okresu „małej stabilizacji”

Punktem zwrotnym, który odsunął widmo likwidacji Stowarzyszenia PAX było spotkanie Bolesława Piaseckiego z Władysławem Gomułą 2 stycznia 1957 r. Pierwszy sekretarz zapewnił Piaseckiego o swoim poparciu dla jego działalności oraz zgodził się na rozbudowę Stowarzyszenia PAX poprzez tworzenie struktur wojewódzkich i zwiększenie liczby członków do trzech tysięcy. Wzmocniło to jego pozycję i pozwoliło przejść do czynnej działalności poprzez zakładanie we wszystkich miastach wojewódzkich Oddziałów Stowarzyszenia PAX, Komitetów Postępowych Działaczy Gospodarczych i Kulturalnych, uruchomienie 22 spółdzielni pracowniczych oraz napisania referatu, w którym zaatakował rewizjonistów i reakcjonistów co wpasowało się w politykę I sekretarza PZPR zwalczającego rewizjonizm w partii. Dzięki temu doprowadza do kolejnego spotkania z Gomułą i uzyskuje od niego koncesję na zwiększenie liczby członków do pięciu tysięcy⁵⁶.

20 stycznia 1957 r. odbywają się wybory do Sejmu PRL, w których Stowarzyszenie PAX zdobywa tylko jeden mandat (otrzymał go Józef Maciej Kononowicz). W Sejmie powstaje konkurencyjne dla PAX-u, Koło Poselskie „Znak”, które wprowadziło aż 11 posłów i zdobyło jedno miejsce dla swojego przedstawiciela w Radzie Państwa. Środowisko „Znaku” tworzyli ludzie związani z „Tygodnikiem Powszechnym”, miesięcznikami: „Znak” i „Więź” oraz Klubami Inteligencji Katolickiej, którym przewodził Stanisław Stomma. W 1957 roku powstała jeszcze jedna organizacja chrześcijańska konkurencyjna dla PAX-u, a było nią Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne pod kierownictwem Jana Frankowskiego⁵⁷. W ten sposób PAX stracił monopol na reprezentowanie katolików. Najbardziej bolesne dla Piaseckiego było to, że wśród konkurencyjnych grup, było wielu byłych paksowców.

22 stycznia 1957 roku doszło do porwania syna Piaseckiego Bohdana,

⁵⁵ B. Piasecki, *Tło ideowo-polityczne...*, s. 281-282; R. Reiff, *Archiwum osobiste*, Warszawa 2007, s. 275-278.

⁵⁶ A. Micewski, *Współrzędzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976*, Kraków 1981, s. 91-93.

⁵⁷ Tamże, s. 91, 180; M. Łętowski, *Ruch i Koło Poselskie Znak 1956-1976*, Kraków 1998; M. Strzelecka, *Między minimalizmem a maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława Stommy i Janusza Zabłockiego*, Toruń 2015; R. Skobelski, *Powiew demokracji. Wybory do Sejmu PRL z 1957 roku*, Warszawa 2021, s. 164; *Studia i dokumenty, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne*, Warszawa 1967.

który został w bestialski sposób zamordowany, a jego ciało odnaleziono dopiero 8 grudnia 1958 r. Prawdopodobnie za zabójstwem stali byli funkcjonariusze lub współpracownicy Służby Bezpieczeństwa pochodzenia żydowskiego, których motywów nie są do końca jasne. Brany był pod uwagę motyw zemsty lub zabójstwa politycznego, które miało doprowadzić do załamania nerwowego Piaseckiego i jego wycofania się z polityki. Aby zmylić tropy Piasecki dostawał wiadomości od porywaczy w sprawie okupu, ale tak naprawdę nie chodziło o pieniądze i była to tylko zwykła gra pozorów, aby zdobyć czas na opuszczenie kraju. W momencie odkrycia zwłok sprawcy zbrodni byli już poza granicami państwa, a samo śledztwo było prowadzone w sposób urągający wszelkim normom. Według ustaleń Petera Rainy oraz Jacka Wilamowskiego w zabójstwo zamieszani byli działacze PZPR związani z frakcją „puławska” oraz pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW). Najwięcej poszlak wskazuje na wiceministra MSW Antoniego Alstera, który utrudniał śledztwo i doprowadził do wielu zaniechań uniemożliwiających wykrycie prawdziwych motywów zbrodni oraz samych sprawców⁵⁸.

Osobista tragedia, jaka dotknęła Piaseckiego nie odsunęła go od czynnej działalności politycznej i publicystycznej, a wyhamowała część ataków prasowych na jego osobę. On sam skupił się na bieżącej polityce. Nadal uważał, że katolicy powinni zaangażować się w budowę socjalizmu na platformie patriotyzmu. Choć był świadom, że większość jest bierna. W swoim referacie pt., „O socjalistyczne zaangażowanie narodu” pisał o różnych zagrożeniach dla socjalizmu takich jak: dogmatyzm, rewizjonizm czy kosmopolityzm. Źródła tych złych - jego zdaniem - zjawisk dostrzegał w skutkach „odwilży październikowej”. Twierdził, że koszty „polskiego października” były zbyt wysokie, ponieważ obniżyły autorytet władzy co utrudnia odnowę socjalizmu. Jego zdaniem tylko silna władza może być postępową. Demokracje nazywał absurdem i bezrządem. Uważał, że społeczeństwo zatęskni za silną władzą. Ale nie można doprowadzić do absurda kultu władzy, bo to znowu grozi apatią społeczeństwa. Uważał, że w partii musi zapanować jedność i muszą zostać zakończone spory frakcyjne oraz należy zwalczać skostnienie aparatu i biurokracyzm, który osłabia PZPR. Natomiast ugrupowania sojusznicze powinny skonsolidować się wokół partii władzy⁵⁹. Wszystkie powyższe uwagi Piaseckiego korespondowały z linią

⁵⁸ P. Raina, *Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego*, Warszawa 1989; P. Raina, *Sprawcy uchodzą bezkarne. Kulisy zabójstwa Bohdana Piaseckiego w świetle akt MSW*, Warszawa 1993; J. Wilamowski, *Dyrektywa: milczeć! Kulisy porwania i zabójstwa Bohdana Piaseckiego w 1957 r.*, Warszawa 2013.

⁵⁹ B. Piasecki, *O socjalistyczne zaangażowanie narodu*, „Słowo Powszechne”, nr 111 (3328), 10 maja 1957 r. [w] B. Piasecki, *Kierunki...*, s. 285-295.

polityczną Władysława Gomułki, który odchodził od idei października.

1 maja 1958 roku Zarząd Stowarzyszenia PAX zatwierdził nowe Wytyczne, które były programem politycznym środowiska postępowych katolików. Główną ideą jest budowa demokracji socjalistycznej na bazie wieloświatopoglądowości co w konsekwencji ma doprowadzić do powstania drugiej partii o światopoglądzie katolickim. Z Wytycznymi Oddziały Wojewódzkie i Powiatowe PAX-u miały zapoznać Komitety Wojewódzkie i Powiatowe PZPR. W dokumencie były zawarte także stwierdzenia dotyczące sojuszu z ZSRR, że wszelkie działania powinny opierać się na patriotyzmie, że postęp musi nastąpić w gospodarce i kulturze oraz o aktywizacji katolików w życiu publicznym. W planach na przyszłość wyznaczono trzy etapy ewolucji systemu sprawowania władzy. W pierwszym etapie miała być - jak dotychczas - jedna lista wyborcza dla działaczy PZPR i ich sojuszników (ZSL i SD). W drugim etapie nadal jedna lista, ale wspólna, a w trzecim etapie wyborcy mieli wybierać pomiędzy dwoma alternatywnymi programami wyborczymi reprezentowanymi przez socjalistów odwołujących się do marksizmu oraz przez socjalistów odwołujących się do katolicyzmu. Piasecki chciał za wszelką cenę przekształcić swój ruch w partię polityczną, w tym celu dwukrotnie spotkał się z Gomułką, ale nie udało mu się przekonać I sekretarza do swoich koncepcji⁶⁰.

Idea wieloświatopoglądowości, którą Piasecki stworzył po wojnie cały czas pojawia się w jego publicystyce. W artykule pt. „Patriotyzm Polski”, podkreślał rolę patriotyzmu jako spoiwa łączącego socjalizmu z katolicyzmem. Katolicy, którzy jego zdaniem uzyskali socjalistyczną świadomość są naturalnymi sojusznikami PZPR. Uważał, że największą zdobyczą października było uzyskanie suwerenności ograniczonej w okresie stalinizmu. Dlatego katolicy powinni włączyć się w budowę socjalizmu⁶¹.

Słusznie zauważał, że podziały światopoglądowe nie są powiązane z podziałami klasowymi, ponieważ większość robotników i chłopów to katolicy, a z kolei wśród inteligencji pojawia się wiele osób o indyferentnym stosunku do kwestii religijnych i ideologicznych. Dlatego był przekonany, że komuniści muszą zaakceptować pluralizm światopoglądowy, aby zbudować socjalizm działając wspólnie z katolikami zrzeszonymi

⁶⁰ A. Micewski, *Współrzędzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976*, Kraków 1981, s. 105-109.

⁶¹ B. Piasecki, *Patriotyzm Polski*, „Kierunki”, nr 43 (125), 26 X1958 r., nr 45 (127), 9XI1958 r., nr 51/52 (123/124), 24XII1958, [w] B. Piasecki, *Kierunki...*, s. 329-334.

w PAX-ie oraz funkcjonującymi poza nim⁶². Problem polegał na tym, że władze PZPR nie były zainteresowane autentyczną współpracą, a sojusz ze środowiskiem Piaseckiego traktowały instrumentalnie.

W swych rozważaniach Piasecki zauważył, że socjalizm w Polsce jest zagrożony przez dwie siły. Jedna to kosmopolici, a druga to oportuniści. Przedstawiciele obu tych sił funkcjonują w szeregach partii i administracji państwowej, a przynależność do władzy traktują czysto koniunkturalnie. Przeciwstawiał im trzecią siłę, czyli patriotyczny socjalizm, wśród ludzi tworzących ten nurt jego zdaniem występują nie tylko marksiści, ale także katolicy⁶³. I tu ponownie uwidocznia się jego wizja wielonurtowego socjalizmu, w którym poza komunistami, także chrześcijanie mogą być budowniczymi socjalizmu, jako katolicka lewica. Odrzucając katolików, jego zdaniem, partia odsuwa się od społeczeństwa, które w większości składa się z osób wierzących.

W każdym z kolejnych artykułów, referatów Piasecki podkreślał, że wieloświatopoglądowość to polski wkład w postęp z czego, jako naród możemy być dumni. W ten sposób ruch społeczno-postępowy staje się awangardą socjalizmu łączącą ze sobą różne nurty ideowe. Potrójne zaangażowanie - jego zdaniem - przekona społeczeństwo do działania na rzecz ojczyzny. Warunkiem na to jest uczciwe traktowania sojuszników przez PZPR. Partia musi zezwolić Stowarzyszeniu PAX na inicjatywę w działaniu wtedy współpraca będzie autentyczna, a nie stanie się teatrem politycznym⁶⁴.

W 1961 roku odbyły się połączone wybory do Sejmu PRL i rad narodowych. Działacze Stowarzyszenia PAX w ramach Frontu Jedności Narodu (FJN) wzięli udział w kampanii wyborczej i uzyskali trzy mandaty do parlamentu (Andrzej Grabski, Jerzy Hagemajer i Józef Knapik) oraz 240 do rad narodowych. Ale nadal traktowani byli instrumentalnie, a nie jak pełnoprawni sojusznicy. Dodatkowy cios, który dotknął Piaseckiego osobiście, miał miejsce podczas spotkania i rozmowy z Władysławem Gomułą w trakcie której, I sekretarz zabronił mu propagowania publicznie idei wieloświatopoglądowego socjalizmu, ograniczył budżet dla jego organizacji oraz nakazał likwidację Wydziału Młodzieżowego

⁶² B. Piasecki, *Centralne problemy ideologiczne i polityczne*, Referat wygłoszony na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia PAX 22 listopada 1959 r.; *Wieloświatopoglądowość wiodącym kierunkiem rozwoju socjalizmu*, Komentarz do drugiego rozdziału Wytucznych, przedstawionego w toku zebrania zespołu akademickiego Stowarzyszenia PAX 22 maja 1960 r., [w] B. Piasecki, *Kierunki...*, s. 359-370 i 370-390.

⁶³ B. Piasecki, *O rozwój formacji patriotyczno-socjalistycznej*, Referat wygłoszony na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia PAX w dniu 27II1960 r., [w] B. Piasecki, *Siła rozwoju*, Warszawa 1971, s. 4-15.

⁶⁴ B. Piasecki, *Referat sprawozdawczy na 15-lecie ruchu społeczno-postępowego z 14 XII 1960 r.*, [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 34-57.

Stowarzyszenia PAX, co miało odsunąć młodsze pokolenie od katolickich idei. Piasecki obszedł to ograniczenie tworząc sieć Ośrodków Szkolenia Kadr we wszystkich oddziałach wojewódzkich⁶⁵, w ten sposób zakamuflował udział młodych w jego ruchu.

Piasecki dostrzegał także niezadowolenie sporej części społeczeństwa z polityki gospodarczej, jaką prowadził Gomułka i jego współpracownicy. Polacy oczekiwali większej konsumpcji, a tymczasem pieniądze były wydawane na inwestycje. Jednakże w swej publicystyce nie odważył się, aby wprost krytykować władzę, a raczej starał się ją tłumaczyć. Zgadzał się z bolączkami obywateli dlatego uważał, że przewaga inwestycji nad konsumpcją nie może trwać wiecznie. Tłumaczył to w ten sposób, że w socjalizmie najpierw buduje się bogactwo państwa, a dopiero potem obywateli. Używał pojęcia „plan graniczny”, który oznacza kresy wyrzeczeń i pozwala na przejście do konsumpcji dóbr⁶⁶.

Poza kwestiami gospodarczymi Piasecki odniósł się do problemów związanych z cenzurą. Część inteligencji twórczej dotykało to zjawisko w tym ludzi związanych z Instytutem Wydawniczym PAX. Zdaniem Piaseckiego wolność twórcza jest bardzo ważna, ale artyści, pisarze i publicyści powinni eksponować treści patriotyczne i socjalistyczne pozbawione sceptycyzmu, pesymizmu czy wątków antysocjalistycznych oraz agnostycznych. A samą krytyką dzieł powinni zająć się profesjonalni krytycy, a nie cenzorzy⁶⁷.

W kolejnych swoich artykułach wiele uwagi poświęcił zjawisku kosmopolityzmu, które dotykało, jego zdaniem, coraz silniej środowiska inteligenckiego, odsuwając je od działalności na rzecz państwa. Potępił także antysemityzm i filosemityzm, co związane jest z nieakceptowaniem przez niego takiego pojęcia jak obywatel polski pochodzenia żydowskiego. Podkreślał także to, że PAX jest niedocenionym sojusznikiem PZPR. Na prowincji ludzie związani z PAX-em są rugowani z przestrzeni publicznej. Nie mówi się w środkach masowego przekazu o ich dokonaniach, a przecież katolicy postępowi działali w ramach FJN, radach narodowych, inspirowali czyny społeczne, działali na odcinku gospodarczym⁶⁸.

⁶⁵ *Stowarzyszenie PAX...*, s. 224; A. Micewski, *Współrzędzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976*, Kraków 1981, s. 112-120.

⁶⁶ B. Piasecki, *O awans gospodarczy Polski*, Referat wygłoszony podczas szkolenia kadr Stowarzyszenia PAX 24V 1961 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 74-82.

⁶⁷ B. Piasecki, *Kultura i społeczeństwo*, Referat z zebrania członków Stowarzyszenia PAX ze studentami z 25VI1961 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 86-97.

⁶⁸ B. Piasecki, *Optymizm a zaangażowanie*, Podsumowanie dyskusji z działaczami terenowymi ogniw Stowarzyszenia PAX w dniach 10-12II1962 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 99-104.

Pewnym odstępstwem od polityki partii są poglądy Piaseckiego na temat laicyzacji społeczeństwa. W latach 60. władze PRL przeszły do brutalnej walki przeciw Kościołowi katolickiemu. W tym sporze Piasecki opowiedział się przeciw laicyzacji społeczeństwa. Widział siebie i swoje środowisko, jako pomost między Episkopatem a Radą Ministrów. Proponował, aby duchowni włączyli się w działalność ruchu społeczno-postępowego, a nawet księża, jako lojalni obywatele PRL powinni wejść w skład FJN. W ten sposób będzie można zakończyć konflikt między państwem a Kościołem⁶⁹. Oczywiście propozycje Piaseckiego nie były traktowane poważnie ani przez przedstawicieli Kościoła, ani przez władzę PZPR.

Szczególnie trudna sytuacja ukształtowała się podczas sporu o milenium. Władze kościelne i państwowe oddzielnie organizowały obchody. Dla Kościoła była to rocznica chrztu państwa, dla władz partyjnych tysiąclecie istnienia państwa⁷⁰. Piasecki i jego środowisko próbowali znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Uważano, że katolicycy obywatele PRL powinni wziąć udział w kościelnych i świeckich obchodach. A błędem jest rozdzielanie czy przeciwstawianie ich sobie⁷¹. Z punktu widzenia Piaseckiego uroczystości kościelne i państwowe były równie ważne dla społeczeństwa.

Piasecki, aby przekonać i włączyć społeczeństwo do działalności na rzecz państwa zorganizował akcje „pozytyw-negatyw”, której celem było zaktywizowanie działaczy PAX-u, aby na swoim terenie wskazywali najbardziej pozytywne przedsięwzięcia na polu gospodarki, kultury, religii, kadr i rozpropagowywali je wśród społeczeństwa. Natomiast złe zjawiska starali się samodzielnie eliminować lub naprawiać poprzez interwencje u władz lokalnych⁷². W ten sposób liczył na ożywienie się społeczeństwa i włączenie się do życia publicznego.

Cały czas Piasecki działał na rzecz pogłębienia świadomości socjalistycznej w społeczeństwie. Uważał, że socjalistyczny model społeczno-gospodarczy jest najbliższy chrześcijaństwu. Dlatego polskie, katolickie społeczeństwo powinno z entuzjazmem popierać politykę FJN, a sam

⁶⁹ B. Piasecki, *Jedność duchowieństwa ze świeckimi w ruchu społeczno-postępowym*, Referat wygłoszony podczas spotkania działaczy Stowarzyszenia PAX z duchowieństwem w dniach 29 i 30 IV 1962 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 113-122.

⁷⁰ Szerzej na temat obchodów milenium w książce *Pół wieku milenium. Religijne, polityczne, społeczne aspekty obchodów chrztu Polski (1956-1966/67)*, pod red. Bartłomieja Noszczaka, Warszawa 2017.

⁷¹ B. Piasecki, *PAX na tle sporów ideowo-politycznych w Polsce*, Referat wygłoszony na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia PAX 31 I 1966 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 227-228.

⁷² B. Piasecki, *Logika współistnienia*, Referat wygłoszony podczas zebrania Zarządu Stowarzyszenia PAX z 22 XI 1963 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 181-183.

PAX jest naturalnym sojusznikiem dla PZPR⁷³. Problem, którego nie chciał dostrzec Piasecki polegał na tym, że partia nie chciała z nikim dzielić się władzą, a społeczeństwo traktowała jako masę, którą można w dowolny sposób kształtować.

W swych obserwacjach społeczeństwa Piasecki dostrzegał zwątpienie w socjalizm. Pisał o tym wprost, że społeczeństwo jest rozczarowane poziomem życia w Polsce szczególnie porównując do tego, co zobaczyli podczas wyjazdów do Europy Zachodniej. Twierdził, że wśród części społeczeństwa pojawił się pogląd o kryzysie socjalizmu, a nawet jego upadku⁷⁴.

Kolejny problem jaki dostrzega Piasecki to niepotrzebne - jego zdaniem - istnienie aż trzech chrześcijańskich organizacji (PAX, Znak, ChSS). Lepsza byłaby jedność organizacyjna, a w wyniku takich podziałów rodzą się konflikty i społeczeństwo ulega dezorientacji. Krytykował także partię twierdząc, że w PZPR są wrogo nastawieni do PAX-u działacze, którzy utrudniają jego rozwój i działania⁷⁵. Nie można się nie zgodzić z tezami Piaseckiego. Rzeczywiście w PZPR byli ludzie mu nieprzychylni, a dla wielu był on tylko narzędziem do walki z Kościołem. Co do uwag o trzech organizacjach chrześcijańskich to ten stan wygodny był dla partii, która mogła stosować wobec nich metodę „dziel i rządź”, a poza tym sami liderzy PZPR żartobliwie nazywali ten stan „katolicką trójpolówką”.

W połowie lat 60. Stowarzyszenie PAX liczy 3953 członków i kandydatów i do końca dekady osiąga liczbę 10067. Struktura terytorialna PAX-u była pionowa od Oddziałów Wojewódzkich, poprzez Powiatowe i Miejskie. Po wyborach do Sejmu PRL i rad narodowych z 1965 roku w parlamencie znalazło się 5 posłów (Bolesław Piasecki, Jerzy Hegmayer, Józef Knapik, Ryszard Reiff, Mieczysław Stachura) i 224 radnych z ramienia Stowarzyszenia. Piasecki został przewodniczącym sejmowego Koła Poselskiego PAX, pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu FJN. W tym okresie ukazują się kolejne Wytoczne, w których Piasecki domaga się zakończenia z teatralizacją życia politycznego i traktowaniem PAX-u, jako „dekoracji”. Uważał on PAX za drugą siłę obok PZPR. Postulował likwidację pozostałych ugrupowań wyznaniowych oraz Stronnictwa Demokratycznego. Proponował powołanie na bazie PAX-u stronnictwa katolickiego, które stałoby się

⁷³ B. Piasecki, *Główne kierunki naszej pracy*, Przemówienie wygłoszone na 20 rocznicę postania Stowarzyszenia PAX w dniu 28 XI 1965 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 214-218.

⁷⁴ B. Piasecki, *PAX na tle sporów ideowo-politycznych w Polsce*, Referat wygłoszony na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia PAX 31I1966 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 220-222.

⁷⁵ Tamże, s. 230-232.

reprezentantem milionów katolików i dało możliwość wielu z nich do włączenia się w życie polityczne⁷⁶. Oczywiście było, że Gomułka nie zgodził się na tak głębokie zmiany systemu politycznego i nie pozwolił na umniejszanie monopolu władzy PZPR.

Piasecki podczas uroczystości związanych z twórczością Pawła Włodkowica wygłosił mowę, w której dał wykładnię czym jest pluralizm światopoglądowy i domagał się od partii uznania pluralizmu idei. Wprost stwierdził, że nie może być monopolu jednej filozofii, a sojusz marksistów i katolików tylko umocni socjalizm, bo da szansę na pełne wykorzystanie katolików świeckich w systemie politycznym PRL⁷⁷.

W innym referacie Piasecki poruszał nie najlepszą sytuację gospodarczą, która nie spełniała oczekiwań społeczeństwa. Zdaniem Piaseckiego liczba osób niezadowolonych z sytuacji politycznej i gospodarczej rządu wzrasta w społeczeństwie. Remedium na to Piasecki widział w urealnieniu sił sojuszniczych partii, przede wszystkim PAX-u. Państwo jego zdaniem musi stać się neutralne, a wtedy katolicy staną się prawdziwymi sojusznikami PZPR. Świeccy katolicy staną się realną siłą polityczną w ramach rozszerzonego FJN. Odejście od monopolu ideowego marksistów da pole do działania dla świeckich katolików. A to wymusi ewolucję ordynacji wyborczej, gdzie będzie można dokonać autentycznego wyboru spośród kandydatów FJN⁷⁸. Była to bardzo rewolucyjna koncepcja, ale nierealna, ponieważ uderzała w monopol władzy PZPR, a na to Gomułka nigdy by się nie zgodził. Piasecki jednak dalej drażył ten temat tłumacząc, że model systemu partyjnego opartego na trzech stronnictwach (PZPR, ZSL, SD) należy rozszerzyć o ugrupowanie katolickie. Przekształcenie PAX-u w partię hamuje PZPR, a to zdaniem Piaseckiego błąd, ponieważ ugrupowanie takie stałoby się reprezentantem świeckich katolików i osłabiło dominację Episkopatu, jako reprezentanta chrześcijan⁷⁹. Władze komunistyczne nie przystały na propozycję powołania katolickiej partii.

W marcu 1968 roku przez Polskę przetoczyła się fala studenckich

⁷⁶ *Informator...*, s. 208 i 224; A. Micewski, *Współrzędzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976*, Kraków 1981, s. 121-123; *Wytyczne ideowo-polityczne Stowarzyszenia PAX*, [w], *Dokumenty, Schizmy*, Paryż 1966, s. 13-41.

⁷⁷ B. Piasecki, *Chrześcijaństwo a socjalizm*, Wystąpienie dla gości przybyłych na uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego 24XI1966, [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 257-264.

⁷⁸ B. Piasecki, *Przeciw przełomowi - za krytyczną kontynuacją*, Referat wygłoszony na poszerzonym Zarządzie Stowarzyszenia PAX w dniu 28I1967 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 280-295.

⁷⁹ B. Piasecki, *O programie ofensywy ideowo-politycznej socjalizmu*, Referat wygłoszony na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia PAX 7VI1967 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 313-321.

rozruchów⁸⁰. Piasecki zabrał głos także w tej sprawie i nie był on daleki od tego, co głosił sam Gomułka. Za głównych inspiratorów uznał syjonistów, którzy wykorzystali studentów, aby wywołać zajścia o charakterze antysocjalistycznym i antypatriotycznym w celu obalenia władzy. Dlatego uważał, że władza powinna dość łagodnie potraktować studentów, którzy weszli w konflikt z prawem, ponieważ byli narzędziem w rękach sił antypaństwowych. W trakcie debaty sejmowej na temat wydarzeń marcowych Piasecki zaatakował swoich konkurentów z Koła Poselskiego „Znak”, którzy - jego zdaniem - broniąc studentów wzmocnili wśród społeczeństwa nieprawdziwy obraz jakoby demonstracje studenckie były elementem walki w obronie demokracji. Zdaniem Piaseckiego za rozruch winne jest państwo Izrael, które wspiera żydowski nacjonalizm (syjonizm), a wśród przywódców studenckich strajków i demonstracji wielu z nich było pochodzenia semickiego⁸¹.

W kolejnych swoich publikacjach Piasecki proponuje głęboką reformę polityczną, a mianowicie rozdzielenie funkcji politycznej władzy od funkcji w rządzie i administracji, aby stało się jasne, za co odpowiada przewodniczący Rady Narodowej, a za co pierwszy sekretarz. Jego propozycja odnosi się także do organów kolektywnych każdego szczebla władzy. Aby łatwiej rozliczać ludzi za ich pracę. Błędy, które popełnia administracja nie będą obciążały konta partii. PZPR i sojusznicy w takim układzie byłiby odpowiedzialni za generalne zadania, a Rada Ministrów i Rady Narodowe za bieżące rządzenie. W ten sposób udział w sprawowaniu władzy zwiększyliby także świeccy katolicy. Rząd, Sejm i obywatele powinni mieć wpływ na decydowanie o planach gospodarczych i móc wybierać najlepszy z nich, a nie realizować jeden narzucony. Proponował także zmianę przebiegu wyborów, jak dotychczas ma pozostać jedna lista wyborcza, ale kandydaci na niej mają być ułożeni w sposób alfabetyczny, a nie z klucza partyjnego, jedyny podział na liście wyborczej może dotyczyć kandydatów lokalnych i centralnych. W ten sposób urealni się sojuszników PZPR w tym i świeckich katolików. Piasecki prawdopodobnie asekuracyjnie pisał, że proces takich przemian musi długo trwać i być wprowadzany stopniowo⁸².

Propozycje Piaseckiego nie spotkają się z odzewem partii władzy i w kolejnych wyborach do Sejmu i rad narodowych wszystko odbyło się

⁸⁰ Szerzej na temat wydarzeń związanych z marcem 1968 roku w książce J. Eislera, *Marzec 1968. Geneza-przebieg-konsekwencje*, Warszawa 1991.

⁸¹ B. Piasecki, *O twórczą kontynuację ustroju i władzy*, Przemówienie sejmowe z 11IV1968 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 350-353.

⁸² B. Piasecki, *O program postępu demokracji socjalistycznej*, Referat wygłoszony na zebraniu w COSK w dniu 8V68 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 354-368.

zgodnie z dotychczasowo obowiązującą ordynacją wyborczą. W 1969 roku przedstawiciele Stowarzyszenia PAX uzyskali ponownie 5 mandatów poselskich (Bolesław Piasecki, Jerzy Hągmajer, Witold Jankowski, Marek Kabat, Zenon Komender) i 260 mandatów radnych różnych szczebli. W ten sposób reprezentacja świeckich katolików w organach władzy nie była zbyt liczna. Lepiej prezentowały się struktury paksowskie w terenie. Liczyły w sumie 92 organizacje terenowe 196 klubów dyskusyjnych i prasowych skupiających 9758 członków i kandydatów⁸³.

W kolejnych miesiącach Piasecki powraca do swojej koncepcji oddzielenia funkcji partyjnych od bezpośredniego kierowania administracją, co jego zdaniem będzie korzystne dla członków PZPR, świeckich katolików, w ogóle obywateli i poprawi jakość demokracji socjalistycznej⁸⁴.

Miejsce świeckich katolików w systemie politycznym PRL w świetle publicystyki Piaseckiego z okresu dekady Edwarda Gierka

W grudniu 1970 roku w Polsce wybuchł kolejny polityczny kryzys. W wyniku podwyżki cen żywności i opału doszło do protestów, demonstracji, rozruchów i walk ulicznych w kilku miastach Wybrzeża (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Elbląg i Słupsk). Wydarzenia te doprowadziły do upadku politycznego Władysława Gomułki i do przejęcia władzy w partii przez Edwarda Gierka⁸⁵. Bolesław Piasecki poparł nowego I sekretarza PZPR licząc na poszerzenie swoich wpływów i realizację politycznych celów. Udało mu się to tylko częściowo. 22 czerwca 1971 roku otrzymał nominację na członka Rady Państwa. W kolejnych wyborach do Sejmu PRL, z marca 1972 r., zasiadał w ławach poselskich wraz z czterema innymi działaczami PAX-u (Jerzym Hągmajerem, Witoldem Jankowskim, Markiem Kabatem, Zenonem Komenderem), a w wyborach do rad narodowych z grudnia 1973 r. jego środowisko uzyskało 298 mandatów. W kolejnych wyborach parlamentarnych i do Wojewódzkich Rad Narodowych (WRN) z marca 1976 roku, ostatnich w jakich brał udział Piasecki, środowisko świeckich katolików reprezentowane przez PAX uzyskało pięć mandatów poselskich (Bolesław Piasecki, Jan Walczak, Witold Jankowski, Zbigniew Czajkowski, Zenon Komender) oraz 54 mandaty do

⁸³ *Informator...*, s. 224; A. Micewski, *Współrzędzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976*, Kraków 1981, s. 145-147.

⁸⁴ B. Piasecki, *Treść ogólnonarodowej dyskusji*, Referat wygłoszony na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia PAX 29IV1970 r., [w] B. Piasecki, *Siła...*, s. 472-478.

⁸⁵ Szerzej na temat wydarzeń grudnia 1970 roku w opracowaniach J. Eislera, *Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje*, Warszawa 2012, A. Głowacki, *Kryzys polityczny 1970 roku*, Warszawa 1990.

WRN. Samo Stowarzyszenie PAX w okresie tzw. dekady Gierka znacznie zwiększyło swoją liczebność i było największym w Polsce środowiskiem zorganizowanych świeckich katolików. Osiągnęło liczbę 20 316 członków i kandydatów⁸⁶.

Zanim doszło do powyżej opisywanych wydarzeń Piasecki odniósł się do grudniowego kryzysu podczas spotkania z pracownikami i studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, które miało miejsce 14 stycznia 1971 roku. Za przyczyny tragedii wskazał zły model sprawowania władzy oraz przyczyny ekonomiczne. Pozytywna była - jego zdaniem - zmiana władzy, której oczekiwało społeczeństwo. Edwarda Gierka przedstawił jako osobę na właściwym miejscu. Poza omówieniem bieżącej polityki ponownie wrócił do swojej tezy o rozgraniczeniu kompetencji między partią i sojusznikami a rządem i administracją państwową, co jego zdaniem dowartościuje Sejm⁸⁷. Uważał, że władza nie może izolować się od coraz bardziej świadomego społeczeństwa. Domagał się ogólnonarodowej dyskusji na temat metod rządzenia oraz funkcjonowania rad narodowych - czy mają być samorządem, czy administracją terenową. Co do Sejmu to powinien on mieć prawo do wyboru między dwoma propozycjami planu 5-letniego⁸⁸. A obywatele, w tym świeccy katolicy, powinni być dopuszczeni do rządzenia i w ten sposób staną się współodpowiedzialni za państwo. Poza tym powinni mieć też możliwość wyboru różnych rozwiązań. W tym dostęp do informacji z narad Biura Politycznego KC PZPR i Prezydium Rady Ministrów⁸⁹.

Jak możemy zauważyć pomysły Piaseckiego były bardzo rewolucyjne i prowadziły do demokratyzacji państwa i ograniczania monopolu władzy PZPR, a zwiększały sferę swobód politycznych społeczeństwa. Oczywiście rządząca w tym czasie ekipa Gierka nie zamierzała realizować pomysłów przywódcy PAX-u. Wręcz przeciwnie jeszcze bardziej pogłębiła upolitycznienie struktur państwa. To w latach 70. normą stało się łączenie stanowisk I sekretarza KW PZPR ze stanowiskiem przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej i podobny schemat obsady kluczowych stanowisk funkcjonował na każdym szczeblu władzy.

Piasecki domagał się także demokracji światopoglądowej oraz normalizacji stosunków państwo-Kościół. Ze swojej strony poprzez

⁸⁶ *Stowarzyszenie PAX...*, s. 208 i 224; A. Micewski, *Współrzędzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976*, Kraków 1981, s. 149-157; T. Sikorski, *Węzeł gordyjski, Katolicy świeccy w PRL (1956-1989)*, Warszawa 2021, s. 225 i 234.

⁸⁷ *Posel Bolesław Piasecki na spotkaniu w Radomiu*, „Kierunki”, nr 4 (762), Rok XV, 24I1971, s. 1.

⁸⁸ B. Piasecki, *Podsumowanie doświadczeń ćwierćwiecza PAX-u*, „Kierunki”, nr 41 (798), Rok XVI, 10X1971, s. 1-3.

⁸⁹ B. Piasecki, *Rola ruchu społeczno-postępowego*, „Kierunki”, nr 6 (1025), Rok XXI, 8II1976, s. 1-4.

działalność Klubów Dyskusyjnych przy Stowarzyszeniu PAX próbował przekształcić tę część fideistycznego społeczeństwa w rozumnych, ale wierzących obywateli. Powyższe problemy rozwijał w dalszych swoich artykułach, gdzie zwrócił uwagę na przeciwstawienie się procesowi ateizacji społeczeństwa oraz poruszał kwestię budownictwa sakralnego. Z drugiej strony domagał się od duchowieństwa lojalności wobec PRL, a z kolei od państwa żądał zagwarantowania emerytur dla księży. Dostrzegał też kolejną płaszczyznę porozumienia między katolikami a komunistami. Dotyczyła ona obrony wartości moralnych przed wpływami kulturowo-obyczajowymi płynącym z Europy Zachodniej. Za szczególnie niebezpieczną uważał pustkę moralną oraz dekadentkie postawy rozwijające się w tamtejszych społeczeństwach. Upominał się o nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Watykanem oraz zorganizowanie papieskiej pielgrzymki do Polski⁹⁰. Jednak jego najważniejszym celem było utworzenie partii o charakterze katolickim co nie udało się z powodu niechęci do tej koncepcji władz PZPR, które ignorowały wszelkie próby Piaseckiego na rzecz powołania stronnictwa politycznego.

W drugiej połowie lat 70. doszło w PAX-ie do wymiany pokoleniowej. Młodzi działacze zupełnie inaczej postrzegali rolę świeckich katolików w systemie politycznym PRL. Źródłem odnowy stał się Centralny Ośrodek Szkolenia Kadr, którego celem było indoktrynowania młodych kandydatów ideologią Stowarzyszenia PAX. Stało się jednak inaczej. Młodzi członkowie stali się źródłem przemian w Stowarzyszeniu. Nie mieli jednego programu politycznego, czerpali z różnych wzorców: narodowych, chadeckich, socjaldemokratycznych, a nawet piłsudczykowskich. Łączyła ich chęć odnowy Stowarzyszenia poprzez wewnętrzną demokratyzację, zerwanie z bezwzględnym podporządkowaniem PZPR i stanie się autentycznym partnerem dla partii rządzącej oraz dążenie do zbliżenia z Kościołem. Część z nich nawiązało współpracę z powstającymi po wydarzeniach radomskich 1976 roku organizacjach opozycyjnych takich jak Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela czy Konfederacja Polski Niepodległej. Do najbardziej aktywnych przedstawicieli młodego pokolenia paksowców należeli: Przemysław Hniedziewicz, Romuald Szeremietiew, Zygmunt Maria Przetakiewicz jr, Andrzej Hagmajer, Jan Król, Anna Litwiniuk, Leszek Horyński, Ryszard Czabański, Andrzej Kostarczyk

⁹⁰ *Posel Bolesław Piasecki na spotkaniu w Radomiu*, „Kierunki”, nr 4 (762), Rok XV, 24I1971, s. 1; B. Piasecki, *Nauka-Polityka-Gospodarka*, „Kierunki”, nr 10 (768), Rok XV, 7III1971, s. 1,6-7; *O współczesne rozumienie inspiracji chrześcijańskiej*, „Kierunki”, nr 27 (785), Rok XVI, 4 VII 1971, s. 1-3; *Podsumowanie doświadczeń ćwierćwiecza PAX-u*, „Kierunki”, nr 41 (798), Rok XVI, 10X1971, s. 1-3; *Przemówienie posła Bolesława Piaseckiego*, „Kierunki”, nr 1 (968), Rok XIX, 5I1975, s. 1-3; *Rola ruchu społeczno-postępowego*, „Kierunki”, nr 6 (1025), Rok XXI, 8II1976, s. 1-4.

i Zygmunt Skwara. Przemiany, które zapoczątkował „bunt młodych” doprowadzą do zmiany kierunku działania Stowarzyszenia PAX w okresie „karnawału Solidarności”, ale miało to miejsce pod przywództwem nowego przewodniczącego - Ryszarda Reiffa⁹¹. Sam Piasecki nie dożył tego, ponieważ zmarł po ciężkiej chorobie 1 stycznia 1979 r. Dorobek publicystyczny jaki po sobie pozostawił jest imponujący, poza nim jego następcy odziedziczyli olbrzymi, bardzo dochodowy koncern medialno-przemysłowo-handlowy, generujący olbrzymie zyski.

Podsumowanie

Podsumowując dorobek publicystyczny Bolesława Piaseckiego z lat 1945–1979 – i skupiając się na roli, jaką wyznaczył świeckim katolikom w systemie politycznym Polski Ludowej – można wyciągnąć wniosek, że głównym celem, jaki stawiał sobie jako działacz i publicysta, było wciągnięcie do gry politycznej jak największej części wrogo, lub sceptycznie nastawionego do komunistów społeczeństwa i zaangażowanie go na rzecz budowy socjalizmu w Polsce. Bez formalnego poparcia Kościoła katolickiego udało mu się stworzyć środowisko polityczne, na którego czele stanął on sam, a którego elitą byli ludzie wywodzący się z podziemia niepodległościowego okresu II wojny światowej; środowisko, które miało być alternatywną drogą dla katolickiego społeczeństwa nieufnego wobec komunistów.

Próba jego współpracy z PPR, a następnie PZPR, doprowadziła do powstania ciekawego nurtu ideowego, a mianowicie patriotyczno-katolickiego socjalizmu (lewicy katolickiej). Początkowo Piasecki chciał, aby świeccy katolicy pod jego przywództwem byli konstruktywną opozycją wobec władzy, z czasem jego koncepcje ewoluowały w kierunku sojuszu społeczno-postępowych katolików z PZPR. Działaniom Piaseckiego sprzyjał fakt, że większość Polaków utożsamiała się z katolicyzmem i była niechętna wobec nowej władzy. Komuniści nie traktowali go jednak jak partnera politycznego, a jedynie jako narzędzie w grze politycznej. Mimo to Piasecki wierzył, że uda mu się stworzyć dwubiegunowy ruch polityczny akceptujący socjalizm, a który odwoływałby się do marksizmu i chrześcijaństwa. Byłby to polski wkład w rozwój myśli postępowej, awangardowy i dla socjalistów, jak i katolików. W ten sposób chciał zastąpić hegemonistyczny system partyjny PRL, systemem dwupartyjnym. Dlatego robił wszystko, aby włączyć jak największe rzesze

⁹¹ T. Sikorski, *Węzeł gordyjski, Katolicy świeccy w PRL (1956-1989)*, Warszawa 2021, s. 236-264; R. Skwara, *Za zieloną kurtyną PAX lat 1975-1982*, Londyn 1990, 106-111; Z. M. Przetakiewicz, *Społeczność grzesznika z PAX-u, Solidarności i Andersena*, Łomianki 2016; R. Reiff, *Archiwum Stowarzyszenia PAX*, T. II, Warszawa 2006, s. 298-301.

katolików w budowę socjalizmu. Jego idea wieloświatopoglądowego socjalizmu i potrójnego zaangażowania nie przekonała do końca ani marksistów, ani katolików. Nie udało mu się też stworzyć stronnictwa katolickiego jako autentycznej reprezentacji ludzi wierzących, ponieważ PZPR nie był zainteresowany dzieleniem się władzą z nikim. Dzięki zapleczu gospodarczemu Stowarzyszenia PAX wielu ludzi mogło działać na niwie kulturalnej, artystycznej, publicystycznej, naukowej czy gospodarczej i dzięki temu twórczo egzystować w PRL. Niektórzy przedstawiciele środowiska świeckich katolików, w tym sam Piasecki, piastowali różnego rodzaju stanowiska w administracji państwowej, a nawet zasiadali w Sejmie i Radzie Państwa. Oczywiście ich wpływ na realną władzę był niewielki, ponieważ z punktu widzenia komunistów nie mieli rządzić, a jedynie legitymizować władzę.

Streszczenie: Artykuł dotyczy powojennej publicystki Bolesława Piaseckiego związanej z jego wizją roli, jaką mieli odegrać świeccy katolicy w systemie politycznym Polski Ludowej. Celem tych działań była próba włączenia katolików w budowę nowego ustroju politycznego. Aby w ten sposób stworzyć nowy nurt dwubiegunowego socjalizmu opartego na marksizmie i katolickiej nauce społecznej. Była to bardzo śmiała koncepcja, która wyrażała się, w tak zwanym potrójnym zaangażowaniu: patriotycznym, socjalistycznym i katolickim. Problem w realizacji tego pomysłu polegał na nieufności środowisk katolickich do tego typu symbiozy oraz niechęci komunistów do tej wizji. Piasecki przez cały powojenny okres liczył, że uda mu się zrealizować swój pomysł, którego zwieńczeniem będzie budowa stronnictwa katolickiego. Dlatego też angażował się we wszystkie działania społeczno-polityczne w latach 1945-1979 będąc sojusznikiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Chociaż sami komuniści traktowali go instrumentalnie to udało mu się stworzyć katolicką enklawę w socjalistycznym państwie.

Słowa kluczowe: Bolesław Piasecki, Stowarzyszenie PAX, świeccy katolicy, katolicy postępowi.

Abstract: The article concerns Bolesław Piasecki's post-war publicist related to his vision of the role that lay Catholics were to play in the political system of the People's Republic of Poland. The aim of these activities was an attempt to involve Catholics in the construction of a new political system. To thus create a new trend of bipolar socialism based on Marxism and Catholic social teaching. The problem in implementing this idea was the distrust of Catholic circles for this type of symbiosis and the reluctance of communists to this vision. Throughout the post-war period, Piasecki hoped that he would be able to implement his idea, which would culminate in the creation of a Catholic party. Therefore, he was involved in all socio-political activities in the years 1945-1979, being an ally of the Polish United Workers' Party. Although the communists themselves treated him instrumentally, he managed to create a Catholic enclave in a socialist state.

Keywords: Bolesław Piasecki, Association PAX, lay Catholics, progressive Catholics.

Bibliografia

Źródła

- Dokumenty, *Schizmy*, Instytut Literacki, Paryż 1966.
Studia i dokumenty, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, Warszawa 1967.
Piasecki B., *Kierunki 1945–1960*, Warszawa 1981.
Piasecki B., *Patriotyzm polski*, Warszawa 1960.
Piasecki B., *Zagadnienia istotne*, Warszawa 1954.
Piasecki B., *Siła rozwoju*, Warszawa 1971.
Piasecki B., *Totalizm katolicki*, Kraków 2023.
Przetakiewicz Z., *Od ONR-u do PAX-u (wspomnienia)*, Warszawa 1994.
Przetakiewicz Z. M. jr., *Spowiedź grzesznika z PAX-u, Solidarności i Andersena*, Łomianki 2016.
Reiff R., *Archiwum Stowarzyszenia PAX, t. 1*, Warszawa 2006.
Reiff R., *Archiwum Stowarzyszenia PAX, t. 2*, Warszawa 2006.
Reiff R., *Archiwum myślenia politycznego. Szkice publicystyczne*, Warszawa 2005.
Reiff R., *Archiwum osobiste*, Warszawa 2007.
Skwara R., *Za zieloną kurtyną PAX lat 1975–1982*, Londyn 1990.
Stowarzyszenie PAX 1945–1985. Informator, Warszawa 1985.

Prasa

- „Kierunki”
„Słowo Powszechne”

Opracowania

- Albert A. [Roszkowski W.], *Najnowsza historia Polski 1914–1993, t. 2*, Warszawa 1995.
Błażyński Z., *Mówi Józef Światło, Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955*, Warszawa 2003.
Bolesław Piasecki – od Wodza RNR „Falanga” do Przewodniczącego PAX, Konferencja historyczna, Warszawa 2022.
Busse K., *Utopia i rzeczywistość. Stowarzyszenie PAX w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym PRL i III RP na przykładzie województwa radomskiego (1975–1993)*, Lublin–Radom 2014.
Busse K., *Wróg czy sojusznik? Stowarzyszenie PAX pod kontrolą aparatu bezpieczeństwa [w:] Nie tylko partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989. Geneza, funkcjonowanie, znaczenie*, red. T. Ruzikowski, Warszawa 2017.
Chodakiewicz M.J., Mysiakowska-Muszyńska J., Muszyński W.J., *Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy*, Poznań 2015.
Codogni P., *Rok 1956*, Warszawa 2006.
Dominiczak H., *Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. W świetle dokumentów MSW*, Warszawa 2000.
Dudek A., Pytel G., *Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej*, Londyn 1990.
Eisler J., *Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989*, Warszawa 1992.
Eisler J., *„Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL*, Warszawa 2008.
Eisler J., *Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje*, Warszawa 2012.
Eisler J., *Marzec 1968. Geneza – przebieg - konsekwencje*, Warszawa 1991.
Engelgard J., *Bolesław Piasecki 1939–1956*, Warszawa 2015.

- Engelgard J., *Wielka gra Bolesława Piaseckiego*, Warszawa 2008.
- Engelgard J., *Stowarzyszenie PAX jako „Arka Noego” dla żołnierzy podziemia i działaczy narodowych*, [w:] *Bolesław Piasecki – od Wodza RNR „Falanga” do Przewodniczącego PAX*, Konferencja historyczna, Warszawa 2022.
- Engelgard J., *Stowarzyszenie PAX – kryzys wewnętrzny 1955-1956*, [w] *Nadzieje i rozczarowania. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1944/1945-1956)*, red. M. Siedziako i T. Sikorski, Warszawa 2022.
- Friszke A., *Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka*, Warszawa 2015.
- Garlicki A., *Zeznania Bolesława Piaseckiego*, „Zeszyty Historyczne” 1998, z. 126.
- Głowacki A., *Kryzys polityczny 1970 roku*, Warszawa 1990.
- Jakubowska U., *Fanatyk polityki (Bolesław Piasecki)*, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, nr 31/3.
- Jaszczuk A., *Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932–1956*, Warszawa 2005.
- Kaczorowski A. W., *Komu służył PAX. Materiały z sympozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana”*, „Niepodległość i Pamięć” 2009, nr 16/29.
- Kapuścik Z., *Stowarzyszenie PAX na tle stosunków wyznaniowych 1945-1970*, Warszawa 1987.
- Kersten K., *Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948*, Paryż 1986.
- Kołodziejczyk A., *Bolesław Piasecki i jego idea*, [w:] *Komu służył PAX. Materiały z sympozjum od PAX-u do Civitas Christiana zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30–31 stycznia 2008 roku*, red. S. Bober, Warszawa 2008.
- Kuta C., *Stowarzyszenie PAX jako instytucja pamięci zbiorowej*, „Kultura i Polityka: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera” 2015, nr 18.
- Łaszczyk M., *Stowarzyszenie PAX w powojennej Polsce. Charakterystyka i próba pastoralnej oceny środowiska katolików świeckich współpracujących z systemem politycznym PRL*, „Studia Włocławskie” 2005, t. 8.
- Łętowski M., *Ruch i Koło Poselskie Znak 1956-1976*, Kraków 1998.
- Majchrowski J. M., *Geneza politycznych ugrupowań katolickich. Stronnictwo Pracy, grupa „Dziś i Jutro”*, Paryż 1984.
- Matyjasiak Ł. P., *Między wiernością Kościołowi a służbą państwu. Działalność katolików „społecznie postępowych” na przykładzie Komisji Intelktualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokojów 1950–1953*, [w:] *Letnia szkoła historii najnowszej 2009. Referaty*, red. Ł. Kamiński, T. Kozłowski, Warszawa 2010.
- Pół wieku milenium. Religijne, polityczne, społeczne aspekty obchodów chrztu Polski (1956-1966/67)*, pod red. Bartłomieja Noszczaka, Warszawa 2017.
- Mazur D., *Realizm socpaxowski*, Bydgoszcz 2013.
- Micewski A., *Współrzędzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945–1976*, Paryż 1978.
- Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki, studia*, pod reda. S. Ligarskiego i M. Mazura, Szczecin 2020.
- Miksa A., *Bolesław Piasecki i jego formacja polityczna, czyli elitarni narodowcy czasów II wojny światowej: Konfederacja Narodu, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe, „Sztuka i Naród”*, [w:] *Bolesław Piasecki – od Wodza RNR „Falanga” do Przewodniczącego PAX*, Konferencja historyczna, Warszawa, 9 kwietnia AD 2022.
- Mozgol R., *Ryzykowna gra. Jak Aleksander Bocheński przyczynił się do powstania „Dziś i Jutro”*, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 4 (75).
- Muszyński J. W., *Bolesław Piasecki. Początek drogi (1915-1944)*, Warszawa 2023.

- Orzełek A., *Droga ideowa Konstantego Łubieńskiego (1910–1977). Zarys problematyki*, „Przegląd Nauk Historycznych” 2022, nr 2.
- Orzełek A., *Klub Poselski Katolicko-Społeczny w Sejmie Ustawodawczym RP w latach 1947–1952. Geneza, koncepcje i działalność*, „Przegląd Sejmowy” 2023, nr 1 (174).
- Osekowski C., *Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce*, Poznań 2000.
- Pamuła S., *Geneza, rozwój i założenia tygodnika „Kierunki”*, „Rocznik Nauk Społecznych”, 1989, T. XVI/XVII, zeszyt 1.
- Raina P., *Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego*, Warszawa 1989.
- Raina P., *Sprawcy uchodzą bezkarnie. Kulisy zabójstwa Bohdana Piaseckiego w świetle akt MSW*, Warszawa 1993.
- Raina P., *Piasecki na indeksie watykańskim. Geneza sprawy*, Warszawa 2002.
- Rostworowski M., *Słowo o PAXIE*, Warszawa 1968.
- Rostworowski S. J., *Agenda PAXu na KUL-u, czyli Koło Społeczno-Postępowe Studentów KUL*, Wrocław 2015.
- Rudnicki S., *Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność*, Warszawa 1985.
- Sikorski T., *Węzeł gordyjski, Katolicy świeccy w PRL (1956-1989)*, Warszawa 2021.
- Sikorski T., *Fronda. Rozłam w Stowarzyszeniu PAX w 1955 roku (Geneza – przebieg – konsekwencje)*, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 1.
- Sikorski T., *„Secesja – krnąbrne dziecko odwilży”. Geneza Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego (Październik 1956 – Październik 1957)*, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2021, nr 1.
- Skobelski R., *„Kto pragnie Polski silnej i szczęśliwej – głosuje na kandydatów Frontu Narodowego. Wybory do Sejmu PRL z 26 października 1952 r.*, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, 2 (28).
- Skobelski R., *Powiew demokracji. Wybory do Sejmu PRL z 1957 roku*, Warszawa 2021.
- Srokosz J., *Polska i Europa w koncepcja Obozu Narodowo-Radykalnego - Falanga i Konfederacja Narodu, Acta Universitatis Wratislaviensis*, „Przegląd Prawa i Administracji” 2008, nr 3066.
- Srokosz J., *Model państwa totalitarnego w myśli Bolesława Piaseckiego*, „Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2008, z. 2.
- Strzelecka M., *Między minimalizmem a maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława Stommy i Janusza Zabłockiego*, Toruń 2015.
- Śliwa M., *Narodoworadykalny model państwa totalitarnego w Polsce*, „Dzieje Najnowsze” 1996, nr 1.
- Terlecki R., *Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990*, Kraków 2009.
- Wilamowski J., *Dyrektywa: milczeć! Kulisy porwania i zabójstwa Bohdana Piaseckiego w 1957 r.*, Warszawa 2013.
- Wysocki W. J., *Miejsce katolików w nowej rzeczywistości powojennej*, [w:] *Komu służył PAX Materiały z sympozjum od PAX-u do Civitas Christiana zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30–31 stycznia 2008 roku*, red. S. Bober, Warszawa 2008.
- Zacmiński A., *Poezja agitacyjna w kampanii wyborczej do Sejmu PRL pierwszej kadencji z 26 października 1952 r. Tematyka – Obrazowanie – Polityka*, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2.
- Żaryn J., *Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 1944-1989*, Warszawa 2003.